

Stimuleren van sociale binding en studievoortgang binnen digitale onderwijsvormen: Learning analytics als katalysator

Projectteam:

Hogeschool Saxion: Irene Visscher-Voerman (projectleider), Tjark Huizinga, Chantal Velthuis

UT: Kim Schildkamp (projectleider)

ROC van Twente: Petra Fisser, Tiuri de Jong

Mei 2025

DOI: 10.5281/zenodo.15848695

Dit project is (mede) gefinancierd door het NRO, dossiernummer 40.5.23957.00

1 Samenvatting

Starten met studeren aan het mbo, hbo of wo vraagt veel van nieuwe studenten. Om hen tegemoet te komen bij deze hun levensfase bieden deze onderwijsinstellingen verschillende ondersteuningsvormen en -activiteiten aan. Doel hiervan is om het studentsucces (in termen van sociale binding, studievoortgang, de ontwikkeling van studenten op persoonlijk en professioneel vlak en hun welbevinden) te stimuleren.

Mede als gevolg van de Coronapandemie is het studentsucces onder druk komen te staan, wat zich uit, onder meer, in een laag studentenwelbevinden en ook in een verminderd gevoel van sociale binding van studenten met hun opleiding en medestudenten. Sindsdien hebben opleidingen diverse interventies geïmplementeerd en onderzocht binnen hybride en blended leeromgevingen om sociale binding en studievoortgang te bevorderen. In dit project zijn opgedane inzichten uit dergelijke projecten samen met learning analytics geïntegreerd in blended leeromgevingen, ter bevordering van sociale binding en/of studievoortgang van studenten. Binnen het domein 'zorg en welzijn' is binnen drie instellingen ('fieldlabs': 1 mbo, 1 hbo en 1 wo) onderzocht in hoeverre learning analytics studievoortgang en sociale binding kunnen ondersteunen, gegeven specifieke studentkenmerken. Learning analytics werd gedefinieerd als het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van gegevens over studenten en hun context, met als doel het begrijpen en verbeteren van het leren van studenten en de omgeving waarin het zich voordoet.

Voor het onderzoek zijn 5 onderzoeksvragen geformuleerd:

1. *Op welke wijze kunnen studenten uit het mbo, hbo en wo in het eerste jaar van hun opleiding volgens hun docenten optimaal ondersteund worden binnen blended leeromgevingen, ter bevordering van hun gevoel van sociale binding en/of studievoortgang?*
2. *Welke studentkenmerken beïnvloeden het vormgeven van de blended leeromgeving, met het oog op differentiatie en scaffolding?*
3. *Welke learning analytics zetten docenten in om het gevoel van sociale binding en/of studievoortgang bij studenten te stimuleren?*
4. *Welke inzichten leveren de learning analytics docenten en studenten op?*
5. *Wat is het effect van de inzet van learning analytics op studievoortgang en het gevoel van sociale binding bij studenten?*

Onderwijskundig ondersteuners met kennis van learning analytics en (blended) onderwijsontwikkeling hielpen docenten om op doelgerichte wijze hun vak te herontwerpen. Afhankelijk van de doelen die de docenten beoogden te bereiken -studievoortgang en/of sociale binding bevorderen- kozen zij voor een of meerdere learning analytics, die door de onderwijskundig ondersteuner zijn ontworpen en/of ingebed in de bestaande leeromgevingen. Op basis van de analyse van verzamelde gegevens maakten docenten vervolgens keuzes in hun onderwijs om de studievoortgang en/of binding te bevorderen, en evalueerden deze acties.

Om zicht te krijgen op de wijze van vormgeving en de werking van de leeromgeving voor de verschillende doelgroepen is een mixed-method aanpak gehanteerd. Kwalitatieve en kwantitatieve data zijn verzameld om: (1) zicht te krijgen op wensen en keuzes van docenten bij het (her)ontwerp; (2) te doorgronden welke studentkenmerken een rol speelden bij het vormgeven van leeromgevingen; en (3) te achterhalen welke inzichten learning analytics studenten en docenten opleverden. De effecten van het gebruik van learning analytics in de digitale leeromgeving zijn onderzocht aan de hand van een vragenlijst over sociale binding en interviews met studenten en docenten.

Bij de uitvoering in de drie fieldlabs zijn in totaal 7 vakken betrokken: 3 mbo (met 3 docenten, 58 studenten), 2 hbo (3 docenten, 82 studenten), 2 universitair (4 docenten, 181 studenten). De resultaten zijn gerapporteerd op vakniveau, op instellingsniveau en over instellingen heen.

De resultaten laten zien dat docenten beoogden verschillende **doelen** te bereiken met learning analytics, zoals inzicht krijgen in interesses van studenten, in studievoortgang, in de wijze waarop ze samenwerken of in de kwaliteit van de voorbereiding van studenten. Voorbeelden van gebruikte learning analytics zijn: overzicht aantal gemaakte deelopdrachten en studietaken; klikgedrag en videoweergave; samenwerkingskenmerken van studenten door vragenlijsten. Deze gegevens gebruikten docenten om het leerproces van studenten te ondersteunen, om studenten te leren zelf regie te nemen over hun leerproces en om groepen samen te stellen op basis van samenwerkingskenmerken ten behoeve van sociale binding.

Mbo-docenten gebruikten learning analytics vooral om meer zicht te krijgen op interesses en leerproblemen van studenten, om hen op ontwikkelingsgerichte wijze te kunnen begeleiden en op maat te ondersteunen. Docenten van het hbo en de universiteit zetten learning analytics in voor (1) het bieden van inzicht aan studenten in hun eigen studievoortgang en (2) het verkrijgen van inzicht voor docenten over de effectiviteit van leeractiviteiten ten behoeve van onderwijsontwikkeling.

Studenten waardeerden de inzet van learning analytics vooral wanneer deze geïntegreerd waren in leeractiviteiten van hun leerproces (bijv. overzicht van gemaakte opdrachten) en voor hen geen extra werk betekenden (zoals invullen evaluaties of feedback op samenwerkingsvaardigheden). Studenten waardeerden dat hun docenten door de learning analytics goed zicht hadden op hun studievoortgang en dit ook met hen deelden. De resultaten van de vragenlijst (Mann-Whitney U test) laten zien dat er geen significante verschillen zijn in sociale binding voor en na het inzetten van learning analytics. De gepaarde non-parametrische toets (Wicoxon), die vanwege studentenaantallen alleen mogelijk was in één vak op de hogeschool, laten wel een significante verbetering zien in de relatie met medestudenten en positief groepsgedrag. Dit is één van twee vakken waarin samenwerking ondersteund is met learning analytics.

Ons onderzoek illustreert dat docenten, wanneer ze de doelstellingen van hun vak centraal stellen, learning analytics in een breed perspectief zien. Binnen dit brede perspectief gaat het zowel om studentgedrag (tijd, aantal kliks), de inhoud van het leren (bijv. inhoudelijke uitwerking van voorbereidende opdrachten) als om aanvullende activiteiten waarmee gegevens worden gegenereerd (bijv. evaluaties en vragenlijsten).

Learning analytics kunnen docenten helpen om inzicht te krijgen in thema's als studievoortgang en sociale binding, gekoppeld aan specifieke studentkenmerken. Het proces van learning analytics start altijd met een doel, waarna de benodigde gegevens bepaald worden. Om het proces succesvol te doorlopen zijn docenten gebaat bij ondersteuners. Docenten dienen zich wel eigenaar te blijven voelen van de learning analytics, om de aansluiting bij het leerproces van studenten te bevorderen. De meerwaarde van learning analytics bleek vooral te zitten in het gesprek dat een docent voerde op basis van de gegevens met de student.

Het integreren van learning analytics is kostbaar en vraagt tijd: ICT-systemen dienen goed ingericht te zijn en er dient zorgvuldig en AVG-proof gewerkt te worden bij de selectie en interpretatie van gegevens. Dit vraagt van instellingen en docenten tijd en aandacht om zorgvuldig af te wegen wanneer het werken met learning analytics de investering waard is in vergelijking met de huidige onderwijssituatie.

Tot slot, er zijn aanbevelingen geformuleerd voor de onderwijspraktijk, -onderzoek en -beleid. Deze zijn grotendeels gericht op het ontzorgen van docenten, goed werkende ICT systemen, een efficiëntere gebruikmaking van onderwijsgegevens voor onderzoeksdoeleinden en de rol van de student bij learning analytics.

Inhoudsopgave

1	Samenvatting	1
2	Probleemstelling.....	5
3	Theoretische onderbouwing	6
3.1	Studievoortgang en sociale binding	6
3.1.1	Studievoortgang.....	7
3.1.2	Sociale binding	7
3.2	Onderwijs(kundig) ontwerpen	7
3.2.1	Doelgericht Onderwijs ontwerpen.....	7
3.2.2	Het ontwerpen van blended leeromgevingen	8
3.2.3	Ontwerprichtlijnen voor blended leeromgevingen	8
3.2.4	Het Community of Inquiry model	9
3.2.5	Student- en docentkenmerken voor effectief blended onderwijs.....	10
3.3	Learning analytics.....	10
3.3.1	Definitie.....	10
3.3.2	Belang van learning analytics.....	11
3.3.3	Proces van learning analytics.....	11
4	Ontwerp- en Onderzoeksaanpak	12
4.1	Ontwerpaanpak.....	13
4.2	Onderzoeksaanpak.....	14
4.2.1	Context en respondenten	14
4.2.2	Methoden voor dataverzameling	14
4.2.3	Procedure van dataverzameling	18
4.2.4	Kwalitatieve data-analyse	19
4.2.5	Kwantitatieve data-analyse.....	19
4.2.6	Verklaring variatie in dataverzameling.....	20
5	Resultaten.....	21
5.1	Fieldlab 1: Middelbaar Beroepsonderwijs (M)	22
5.1.1	Kenmerken van de casussen in fieldlab M.....	22
5.1.2	Resultaten casus M1	23
5.1.3	Resultaten casus M2	24
5.1.4	Resultaten casus M3	25
5.1.5	Resultaten vragenlijst sociale binding.....	26
5.1.6	Resultaten cross-case M	26
5.2	Fieldlab 2: Hoger Beroepsonderwijs (H)	28
5.2.1	Kenmerken van de casussen in fieldlab H.....	28

5.2.2	Resultaten casus H1	28
5.2.3	Resultaten casus H2	30
5.2.4	Resultaten vragenlijst sociale binding.....	30
5.2.5	Resultaten cross-case H.....	31
5.3	Fieldlab 3: Universitair onderwijs (U).....	32
5.3.1	Kenmerken van de casussen in fieldlab U	32
5.3.2	Resultaten casus U1	32
5.3.3	Resultaten casus U2	33
5.3.4	Resultaten vragenlijst sociale binding.....	34
5.3.5	Resultaten cross-case U.....	34
6	Conclusie: Cross-vergelijking M, H, U	35
6.1	V1 en V2: Studentkenmerken en ondersteuning	35
6.2	V3: Learning analytics	36
6.3	V4 en V5: Inzichten vanuit learning analytics en effect op studievoortgang en sociale binding	37
7	Discussie	38
7.1	Learning analytics versus data	39
7.2	In dialoog met data in een proces van formatief handelen.....	39
7.3	Beperkingen en mogelijkheden van learning analytics	40
7.4	Learning analytics in het Health domein	41
7.5	Onderwijsverbetering door doelgericht ontwerp	42
7.6	Onderwijsontwikkeling met persona's.....	42
7.7	Learning analytics en sociale binding.....	43
7.8	Schaalbaarheid en betaalbaarheid van learning analytics.....	44
7.9	Professionele ontwikkeling op het gebied van learning analytics	44
7.10	Methodologische uitdagingen	44
8	Aanbevelingen.....	45
9	Referenties.....	47
10	Bijlage 1: Beschrijvende statistiek voor- en nameting per Fieldlab en casus	53

2 Probleemstelling

Starten met studeren aan het middelbaar of hoger beroepsonderwijs of aan een universiteit vraagt veel van nieuwe studenten. Ze starten aan een nieuwe instelling, soms ook in combinatie met het 'op kamers' gaan, en komen in een nieuwe groep van medestudenten terecht. Om studenten tegemoet te komen aan deze nieuwe levensfase bieden mbo's, hbo's en universiteiten verschillende ondersteuningsvormen aan. Hierbij valt te denken aan introducties waarin studenten kennismaken met de studentenstad, het studentenleven, de onderwijsinstelling en de eigen opleiding. Tijdens deze introductieperiode leren de studenten ook (een deel van) hun medestudenten beter kennen, vaak ook degenen met wie ze in de klas/groep komen. Naast deze eerste kennismaking besteden onderwijsinstellingen en opleidingen ook extra aandacht aan het leren studeren en bieden ze ondersteuning bij het leerproces (Prenger & Tjihuis, 2022). Hierbij kan gedacht worden aan 100-dagen programma's, studieloopbaanbegeleiding en het aanbieden van meer structuur in het onderwijs van de eerste periode.

Dergelijke activiteiten zijn erop gericht om studenten goed te begeleiden in het onderwijs en het studentsucces te bevorderen. Studentsucces kenmerkt zich zowel in termen van studievoortgang, de ontwikkeling van student op persoonlijk en professioneel vlak (Vereniging Hogescholen, 2021) als in het welbevinden van de student (Dopmeijer et al., 2022; Essenburg et al., 2024; 't Mannetje, 2023). Als gevolg van de Coronapandemie is het studentsucces onder druk komen te staan (Adrichem et al., 2021; 't Mannetje et al., 2022). Dit uit zich, onder meer, in een verminderd gevoel van verbondenheid van studenten met de opleiding en hun medestudenten (Kappe, 2021). Aanvullend blijkt ook het studentenwelbevinden sinds de Coronapandemie onder studenten relatief laag te zijn (Dopmeijer et al., 2023).

Zowel tijdens als na de Coronapandemie zijn diverse onderzoeken uitgevoerd om zicht te krijgen op de wijze waarop *digitale leeromgevingen* bijdragen aan het bevorderen van de binding, zowel tussen studenten onderling als tussen student en opleiding (bv. Jaekel et al., 2021; Dopmeijer et al., 2022). Eerder onderzoek naar simultane hybride klaslokalen illustreert de potentie van het bevorderen van sociale binding (Huizinga et al., 2022; Singh et al., 2021). Hiervoor dienen specifieke leeractiviteiten aanwezig te zijn, gericht op binding, zodat studenten elkaar leren kennen, en vertrouwen hebben in elkaar en kunnen samenwerken (Van der Meer et al., 2021). Een zorgvuldig ontworpen leeromgeving ondersteunt dan zowel het leerproces als de sociale binding.

Veel onderzoek richt zich op de wijze waarop binnen fysieke of digitale leeromgevingen gewerkt kan worden aan het bevorderen van de sociale binding (Garrison et al., 2001; Dopmeijer et al., 2022). In minder onderzoek is er aandacht voor de wijze waarop de *blend* tussen beide leeromgevingen ingezet kan worden om sociale binding te bevorderen.

Naast sociale binding is een andere belangrijke pijler voor studentsucces zoals gezegd het (gevoel van) studievoortgang (Severins & Schmidt, 2008). Studievoortgang heeft zowel betrekking op de voortgang binnen de opleiding als de voortgang binnen een vak (Beekhoven et al., 2003; Hailikari et al., 2016). Studievoortgang wordt soms uitgedrukt in termen van rendement van een opleiding of het slagingspercentage van een vak. Studievoortgang heeft echter ook betrekking op de ontwikkeling van lerenden (Vereniging Hogescholen, 2021). Onderzoek illustreert dat sociale binding en studievoortgang elkaar wederzijds beïnvloeden (NRO, 2021), waarbij sociale binding gestimuleerd kan worden door het gevoel van sociale aanwezigheid (Garrison et al., 2001). Deze sociale aanwezigheid kan zowel fysiek als online ervaren worden. Door bij het ontwerpen van onderwijs aandacht te hebben voor zowel het (versterken van het) gevoel van binding als voor de studievoortgang kan studentsucces versterkt worden.

Tijdens het ontwerpproces van een vak worden bewuste keuzes gemaakt voor leeractiviteiten en werkvormen. Belangrijk hierbij is de wijze waarop effectieve instructie aangeboden wordt binnen de leeromgeving (Merril, 2002). Effectieve instructie omvat, onder andere, het demonstreren, toepassen en integreren van nieuwe kennis en vaardigheden. De effectiviteit van instructie wordt versterkt door het ondersteunen van het leerproces van studenten, in de vorm van het bieden van scaffolding en/of het differentiëren tussen student(en)(groepen) (Ernst & Ernst, 2005; Joseph et al., 2013; Van de Pol, 2012). Het scaffolding van het leerproces is een tijdelijke vorm van ondersteuning, afgestemd op het niveau van de student (Van de Pol, 2012). Bij het bereiken van het beoogde niveau wordt de scaffolding afgebouwd. Het scaffolding proces bestaat uit het diagnosticeren, het controleren van de diagnose, het bieden van ondersteuning en controleren van de geleverde bijdrage van de ondersteuning (Van de Pol, 2012).

Net als bij traditioneel onderwijs is het belangrijk om bij het ontwerp van blended leeromgevingen het leerproces en de bijbehorende scaffolding te ontwerpen, en docent- en studentrollen duidelijk te expliciteren (Derntl & Motschnig-Pitrik, 2005; Lim et al., 2020). Docenten ontwerpen vaak de leeromgeving op basis van eigen inzicht gebaseerd op praktijkervaringen. Aanvullend kunnen ze gebruikmaken van data uit onderwijsbeoordelingen, studenttevredenheidsenquêtes en/of wetenschappelijke inzichten. Naast dergelijke beschikbare data kunnen ook learning analytics benut worden tijdens het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs. Onderzoek illustreert dat learning analytics inzichten kunnen bieden in de studievoortgang (Lim et al., 2020), uitgevoerde leeractiviteiten (Drugova et al., 2023) en ook de potentie hebben om zelfregulerende vaardigheden te bevorderen (Viberg et al., 2020). Learning analytics kunnen ook bijdragen aan inzichten over de kenmerken van studenten. Het combineren van learning analytics inzichten met docentinzichten bevordert de mogelijkheid dat het leerproces van studenten beter ondersteund wordt (Boelens et al., 2017).

Binnen dit fieldlabonderzoek zetten docenten bewust learning analytics in met als doel de studievoortgang en/of het gevoel van sociale binding van studenten te stimuleren. Binnen dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

1. *Op welke wijze kunnen studenten uit het mbo, hbo en wo in het eerste jaar van hun opleiding volgens hun docenten optimaal ondersteund worden binnen blended leeromgevingen, ter bevordering van hun gevoel van sociale binding en/of studievoortgang?*
2. *Welke studentkenmerken beïnvloeden het vormgeven van de blended leeromgeving, met het oog op differentiatie en scaffolding?*
3. *Welke learning analytics zetten docenten in om het gevoel van sociale binding en/of studievoortgang bij studenten te stimuleren?*
4. *Welke inzichten leveren de learning analytics docenten en studenten op?*
5. *Wat is het effect van de inzet van learning analytics op studievoortgang en het gevoel van sociale binding bij studenten?*

3 Theoretische onderbouwing

3.1 Studievoortgang en sociale binding

In het beroepsonderwijs en op universiteiten worden verschillende pogingen gedaan om het studentsucces te verhogen (Coppens et al., 2022; Sneyers & De Witte, 2018). Eerder onderzoek illustreert dat studievoortgang en sociale binding belangrijke pijlers zijn van studentsucces (Kuh et al., 2006; NRO, 2021). Als gevolg van de toenemende variatie in achtergronden en leervoorkeuren van studenten (Huizinga et al., 2023) ontstaat er meer behoefte aan variatie in ondersteuning van het leerproces tijdens de uitvoering van onderwijs (Bernacki et al., 2021). Dit vraagt van onderwijsinstellingen dat er in hun onderwijsontwerp meer aandacht komt voor de wijze waarop ze tegemoet kunnen komen aan deze behoeften.

3.1.1 Studievoortgang

Studievoortgang wordt op verschillende manieren gedefinieerd (Bruinsma, 2003; Van Os, 2009; Eggens et al., 2008). Op opleidingsniveau kan studievoortgang betrekking hebben op het aantal behaalde studiepunten of de studielast. Vaak wordt dit uitgedrukt in percentages van het behaalde aantal studiepunten ten opzichte van het totaal aantal punten (Kamphorst et al., 2012). Deze uitwerking van studievoortgang wordt vaak gehanteerd voor het geven van een bindend of dwingend studieadvies.

Op vakniveau kan studievoortgang betrekking hebben op het wel of niet afronden van een vak. Aanvullend heeft studievoortgang binnen een vak ook betrekking op de mate waarin studenten leeractiviteiten uitvoeren (Drugova et al., 2023), de (ervaren) voortgang in het leerproces en de diepgang van het leren (Rotar, 2022).

3.1.2 Sociale binding

Sociale binding, ook bekend als 'sense of belonging', wordt in verschillende onderzoeken aangehaald als een belangrijke voorspeller van studentsucces (Dopmeijer et al., 2023; Gomes, 2020). De Vereniging Hogescholen (2022, p.4) stelt in haar positiepaper dat studenten in het hoger onderwijs zich dienen thuis te voelen "binnen een veilige omgeving waarin iedereen zich gekend en gewaardeerd voelt, zichzelf kan zijn en de mogelijkheid krijgt om zich te ontplooien."

De sense of belonging heeft zowel betrekking op de academische binding als op de binding met medestudenten (Ingram, 2012). Academische binding wordt gezien als de mate waarin studenten zich verbonden voelen met de opleiding en de mate waarin ze zichzelf kunnen zijn en zich gerespecteerd voelen (Ingram, 2012; Tinto, 1993). De binding met medestudenten komt tot uiting in de mate waarin medestudenten benaderbaar, vriendelijk en respectvol zijn. Naast deze kenmerken van medestudenten is het ook van belang dat studenten zich onderdeel voelen van de gemeenschap van de opleiding, ook wel aangeduid met het 'community' gevoel. Of studenten zich onderdeel voelen van de gemeenschap hangt af van de onderlinge samenhang van opvattingen en attitudes van studenten binnen de gemeenschap (Ingram, 2012). Om zicht te krijgen op de opvattingen en attitudes op elkaar aansluiten is een belangrijke voorwaarde dat ze met elkaar communiceren en elkaar ontmoeten. Kreijns et al. (2011) beschrijven dit als de *sociale aanwezigheid* (social presence) die gevoeld dient te worden. Sociale aanwezigheid omvat de mate van interactie binnen de gemeenschap, of de gemeenschap als prettig en sociaal aangenaam wordt ervaren.

De 'sense of belonging' en 'social presence' zijn nauw met elkaar verbonden. Als gevolg van de social presence krijgen studenten een beter beeld in hoeverre en op welke wijze ze onderdeel willen uitmaken van de gemeenschap en wat hun eigen rol daarin precies is. Hierbij kan het zijn dat studenten op klassenniveau (groepsniveau) zich verbonden voelen met de groep en daardoor ook deel willen uitmaken van de gemeenschap, maar de binding op opleidings- of academieniveau minder ervaren.

3.2 Onderwijs(kundig) ontwerpen

3.2.1 Doelgericht Onderwijs ontwerpen

Onderwijsontwikkeling vindt plaats op verschillende niveaus en voor verschillende doelstellingen (Van den Akker, 2003). Hierbij valt te denken aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum met als doel de balans tussen de functies van onderwijs te versterken (macro-niveau), of aan het ontwikkelen van een specifieke les om specifieke beroepsvaardigheden te leren (micro-niveau). Ongeacht het ontwerpniveau is het doelgericht ontwikkelen van onderwijs een belangrijk uitgangspunt binnen onderwijskundig ontwerpen (Dick et al., 1985; Marsh et al., 1990; Smith & Ragan, 2005).

In verschillende ontwerpmodellen is het bepalen van het doel of de beoogde leeruitkomsten één van de eerste ontwerpactiviteiten (bv. Smith & Ragan, 2005; Piskurisch, 2015). Doelen vormen de basis voor zowel het onderwijs(leerproces) als de toetsing (Biggs, 1996; Biggs & Tang, 2011; Posner & Rudnitsky, 2005). Binnen 'backwards design' (Wiggins & McTighe, 2005) worden de beoogde resultaten (*doelen*) beschreven, vanuit daar wordt bepaald wat acceptabele bewijskracht is (*toetsing*) en de derde stap is het plannen van de leeractiviteiten die de lerende zullen helpen om de resultaten te behalen. In vergelijking met andere aanpakken wordt niet gestart vanuit de inhoud van het vak, maar wordt ontworpen vanuit de beoogde leeruitkomsten. Het gedachtegoed van 'backwards design' is geënt op *constructive alignment*, waarin ook de samenhang tussen doelen, toetsing en leer- en doceeractiviteiten centraal staat (Biggs, 1996; Biggs & Tang, 2011). Binnen *constructive alignment* staat (vooral) het ontwikkelen van onderwijs op vakniveau centraal (Rietig, 2024), dus het micro-niveau.

Een doelgerichte onderwijsontwerpaanpak heeft als voordeel dat gedurende alle ontwerpactiviteiten (formatief) geëvalueerd kan worden in hoeverre de ontwerpkeuzes een bijdrage leveren aan de beoogde doelen of uitkomsten. Het classificeren van de doelstellingen draagt bij om het beoogde niveau beter te duiden. Daarnaast biedt het classificeren ook mogelijkheden om de benodigde studielast en de leeractiviteiten te bepalen. Leerdoelen hangen samen met de kwalificatiefunctie van onderwijs (Biesta, 2012). Maar leerdoelen vormen niet het enige type doelen die centraal staan binnen onderwijsontwikkeling, ook de andere functies van onderwijs kunnen centraal staan binnen de onderwijsontwikkeling, bijvoorbeeld wanneer een uitgangspunt is om het groepsgevoel of de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling te ontwikkelen.

Om zicht te krijgen op de mate waarin de doelen bereikt zijn vinden evaluaties plaats (Scriven, 1991; Swanborn, 2007). Onderwijsevaluaties geven inzicht in de ervaringen van docent en studenten over het ontworpen en uitgevoerde onderwijs. Dit zorgt er ook voor dat onderwijsontwerpers (bijv. docenten, onderwijscoördinatoren) zicht krijgen op de onderdelen die studenten waarderen en waar nog verbetering mogelijk is. Vaak vinden onderwijsevaluaties plaats na afloop van een vak, maar ook gedurende het onderwijs kunnen data verzameld worden om het (ervaren) leerproces (formatief) te verbeteren en waar nodig anders aan te sturen (Black & William, 2009; Heitink et al., 2015; Nieveen, 2009). Evaluatiedata bieden een startpunt voor onderbouwde aanpassingen. Deze data kunnen zowel op locatie als online verzameld worden.

3.2.2 *Het ontwerpen van blended leeromgevingen*

Binnen blended leeromgevingen worden fysieke en online leeractiviteiten gecombineerd met als doel een optimale leerervaring voor studenten te creëren (Bos, 2022). Fysieke leeractiviteiten kunnen zowel plaatsvinden binnen een onderwijsinstelling als op een werkplek. Online leeractiviteiten vinden plaats binnen digitale (leer)omgevingen, zoals Blackboard, BrightSpace of Canvas. De kenmerken van een blended leeromgeving hangen af van de beoogde doelstellingen, de context waarbinnen het onderwijs wordt uitgevoerd, en van student- en docentkenmerken (Van Dorresteijn et al., 2024).

3.2.3 *Ontwerprichtlijnen voor blended leeromgevingen*

Ongeachte de doelstellingen voor het onderwijs blijkt uit onderzoek dat het bieden van een duidelijke structuur binnen digitale leeromgevingen essentieel is (Van Dorresteijn et al., 2024; Müller & Mildenerger, 2021; Müller et al., 2023). Deze structuur zorgt voor het (snel) kunnen vinden van inhoud, uitwisselingen tussen medestudenten of de plek waar toetsing ingeleverd kan worden. De geboden structuur hangt af van het toegepaste blended onderwijsmodel (bijv. flipped classroom) en voorkeuren van docenten en studenten.

Nadat de structuur bepaald is, worden betekenisvolle leeractiviteiten en bijbehorende inhoud ontworpen. Voor *online* leren is het belangrijk dat leeractiviteiten uitdagend, authentiek en inclusief zijn

(Van Dorrestijn et al., 2024). Verschillende overzichtsstudies (De Smet et al., 2024; Theelen & Van Breukelen, 2022) bieden overzichten van werkzame leeractiviteiten en bijbehorende tools om de leeromgeving verder uit te werken. De Smet en collega's (2024) bieden zes aanbevelingen om te komen tot effectief blended onderwijs:

1. Zet in op cognitief leren
2. Let op voor je begint met ontwerpen [=let op de randvoorwaarden zoals toegankelijkheid en studiebelasting]
3. Zet in op authentiek leren
4. Zorg voor scaffolding op inhoud en proces
5. Bevorder het leren *van* en *met* elkaar
6. Maak gebruik van formatieve strategieën

Om het leren *van* en *met* elkaar te versterken is het van belang om de sociale interactie te bevorderen. Binnen de leeromgeving kunnen specifieke activiteiten worden ingebouwd ten gunste van sociale interactie. Dit type activiteiten richten zich er op om elkaar en elkaars opvattingen beter te leren kennen, bijvoorbeeld door te reageren op stellingen of het voeren van een discussie in een forum (Garrison et al., 2001; Guo et al., 2021). Een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van sociale interactie is dat individuele lerenden ervaren dat het leren en de toetsing op de online leeromgeving betekenisvol is (Van Dorrestijn et al., 2024).

Hoewel het werken vanuit blended onderwijs positieve effecten kan hebben (Boelens et al., 2017), is er vanwege de diversiteit aan onderwijsinhouden, randvoorwaarden en doelstellingen geen one-size-fits-all model voor effectief blended onderwijs (Graham, 2009). Een blended aanpak biedt mogelijkheden voor nieuwe en andere manieren om het leerproces te ondersteunen en sociale binding te versterken in vergelijking met fysieke onderwijsvormen. Met de toename van blended onderwijsvormen ontstaan er nieuwe mogelijkheden om gebruik te maken van gegevens die binnen deze leeromgevingen worden verzameld. Dit type gegevens worden learning analytics genoemd (zie volgend hoofdstuk) en helpen bij het inzichtelijk maken van het leerproces van studenten en de leeromstandigheden waarin studenten leren. Deze inzichten helpen docenten zowel in het (her)ontwerpen van hun onderwijs als het versterken van de ondersteuning van het leerproces (Khalil et al., 2023). Om zinvolle gegevens te verzamelen is het ook van belang om tijdens het (her)ontwerpen te bepalen *welke* gegevens nodig zijn ten behoeve van welke doelstelling, en welke vraag daarmee beantwoord wordt (Siemens & Long, 2011).

3.2.4 *Het Community of Inquiry model*

Vanuit onderzoek naar online leeromgevingen blijkt dat er bij het vormgeven van digitaal onderwijs drie typen *aanwezigheden* (presences) onderscheiden kunnen worden die een leergemeenschapsgevoel kunnen bevorderen (Garrison et al., 2001). Dit wordt ook wel het *Community of Inquiry (CoI)* raamwerk genoemd. Het toepassen van het CoI-raamwerk ondersteunt onderwijsontwikkelaars bij het maken van beredeneerde keuzes voor de opzet en (leer)activiteiten binnen hun onderwijs. Zonder het inbouwen van ondersteuning op zowel sociaal als cognitief vlak neemt de kans op doelbewust en effectief leren af. De drie aanwezigheden lichten we hieronder kort toe.

Ten eerste dient binnen de leeromgeving cognitieve aanwezigheid gevoeld te worden. Dit is het geval wanneer een lerende in staat is om binnen en met behulp van de leeromgeving kennis te construeren, door het geven van betekenis aan de geboden inhouden. Hiervoor is het nodig dat de lerende kritische denkprocessen doorloopt, ook om de waarde van de nieuw opgedane inzichten te bepalen.

Ten tweede is sociale aanwezigheid van belang. Hierbij gaat het om de mate waarin lerenden zich emotioneel en sociaal verbonden voelen met andere lerenden binnen dezelfde leeromgeving. Hiervoor vormen naast formele leeractiviteiten, ook informele werkvormen waarbinnen lerenden elkaar beter

kunnen leren kennen, een belangrijke basis om groepsprocessen te ondersteunen (Van der Meer et al., 2021). Om het leerproces te ondersteunen vergt het van lerenden en docenten dat er open communicatie plaatsvindt én dat deze communicatie zinvol is (Chen, 2022; Molano & Polo, 2015; Shea et al., 2022). Het bevorderen van het groepsgevoel versterkt de betrokkenheid van lerenden bij *peer*-activiteiten, zoals *peer*-feedback of presentaties (Wang, 2005).

De onderwijs aanwezigheid (teaching presence) komt tot uiting in de wijze waarop de leeromgeving is ontworpen, waaronder de eerder genoemde structuur, en hoe er facilitering en ondersteuning wordt geboden voor de cognitieve én sociale processen (Garrison et al., 2001). Het bewust inrichten van de onderwijs aanwezigheid heeft tot doel om betekenisvol leren te stimuleren. Hiervoor zijn keuzes nodig over de te bieden structuur, maar ook over de docentrol en de wijze waarop leren wordt gestimuleerd.

3.2.5 *Student- en docentkenmerken voor effectief blended onderwijs*

Alleen het inbouwen van ondersteuning is niet voldoende om leerprocessen te initiëren en te borgen. Zoals eerder beschreven hebben ook kenmerken van studenten en docenten invloed op het leren binnen blended leeromgevingen (Van Dorrestijn et al., 2024). Online leren doet een groot beroep op de zelfregulerende vaardigheden van studenten (Bonk & Graham, 2012; Eggers et al., 2021; Lynch & Dembo, 2004; Van Dorrestijn et al., 2024). Er wordt van studenten verwacht dat ze zelf doelen kunnen stellen en (online) hulp vragen bij hun leerproces. Naast het hebben van een hoge mate van zelfregulerende vaardigheden wordt er bij blended onderwijs ook van studenten verwacht dat zij voldoende en adequaat digitaal geletterd zijn om gebruik te kunnen maken van de digitale leeromgeving (Mexhuani, 2024; Van Dorrestijn et al., 2024). Tot slot vraagt online leren ook een positieve opvatting van studenten over deze manier van leren (Ferrer et al., 2020). Uit het onderzoek van Ferrer et al. blijkt dat een positieve opvatting over online leren een mediërend effect heeft op de motivatie van studenten en hun betrokkenheid in het leerproces.

Naast studentkenmerken en vaardigheden spelen ook docentkenmerken en -vaardigheden een belangrijke rol bij de implementatie en uiteindelijke effectiviteit van blended leren (Anthony et al., 2020). Het implementeren van blended onderwijs vraagt van docenten dat ze voldoende doceervaardigheden hebben om niet alleen binnen fysieke, maar ook binnen een digitale leeromgeving het leerproces te ondersteunen (McCarthy & Palmer, 2023; Van Dorrestijn et al., 2024). Vaak hebben docenten aanvullende professionele ontwikkeling nodig om deze nieuwe vaardigheden op een goede manier toe te passen. Om het ontwerpproces door docenten te ondersteunen zijn diverse modellen beschikbaar, waarbinnen de samenhang tussen online en fysieke leeractiviteiten op verschillende manieren geïllustreerd wordt. Power (2008) onderscheidt niet alleen *waar* het leren plaatsvindt, maar ook of studenten op hetzelfde moment leren. Keuzes over (a)synchroon leren en op dezelfde of verschillende locaties hebben invloed op de verdere vormgeving van de leeractiviteiten, de docentrol en de geboden ondersteuning. Concreet kan dit vormgegeven worden door het werken vanuit 'blended waves' (De Smet et al., 2024; Last & Jongen, 2021), waarin docenten inzichtelijk maken wat de (beoogde) reis van de student is door het onderwijs (oftewel de *student journey*). Vanuit de blended wave is het mogelijk om de *constructive alignment* te concretiseren en versterken.

3.3 Learning analytics

3.3.1 *Definitie*

Er zijn veel verschillende definities van learning analytics. Een definitie die vaak gebruikt wordt in de literatuur, is: "Learning analytics is the measurement, collection, analysis and reporting of data about learners and their contexts, for purposes of understanding and optimising learning and the environments in which it occurs (Siemens & Long, 2011, p. 34). De Nederlandse versie hiervan is geformuleerd in het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT (Zone faciliteren en professionaliseren van docenten, 2020,

p. 8): “Learning analytics (LA) is het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van gegevens over studenten en hun context, met als doel het begrijpen en verbeteren van het leren van studenten en de omgeving waarin het zich voordoet. Deze definitie hanteren wij ook in ons project.

Learning analytics worden voor verschillende doeleinden ingezet. De Society for Learning Analytics Research (SOLAR, n.d.) onderscheidt hiertoe vier type methoden:

1. Beschrijvende analytics – inzicht in het verleden (*wat* gebeurde er), zoals studentevaluaties, gegevens uit de ‘levenscyclus’ van de student op een instelling (van inschrijving tot afstuderen)
2. Diagnostische analytics – inzicht in *waarom* iets gebeurde, zoals patronen, effectieve strategieën om studenten te ondersteunen
3. Voorspellende analytics – op basis uit inzichten uit het verleden inzicht *wat gaat er* gebeuren, bijv. over verwachte instroomcijfers, rendementen.
4. Voorschrijvende analytics – inzicht in *welke opties* er zijn om (bijv.) het leerproces te ondersteunen. Learning analytics bieden dan de basis voor mogelijkheden voor data en machine learning.

3.3.2 *Belang van learning analytics*

Vaak wordt er tijdens de uitvoering van onderwijs gehandeld op basis van anekdotische informatie en intuïtie (Ingram et al, 2004; Vanlommel et al, 2017). Hoewel intuïtie een belangrijke rol speelt in het lesgeven, toont onderzoek aan dat de kwaliteit van beslissingen hoger is wanneer deze beslissingen zijn gebaseerd op gegevens (Ingram et al., 2004; Kahneman & Frederick, 2005). Op basis van gegevens kunnen docenten meer inzicht krijgen in het leren van hun studenten en kunnen ze het lesgeven en leren in de context van hun eigen opleiding en vak optimaliseren.

Op basis van gegevens kunnen docenten meer inzicht krijgen in het leerproces, het gedrag en de prestaties van studenten. Docenten kunnen hun eigen instructie en de voortgang van hun studenten monitoren en nagaan in hoeverre leerdoelen worden bereikt. Waar nodig en op basis van gegevens kunnen ze hun instructie aanpassen aan de behoeften van de studenten (Avella et al., 2016; Banihashem et al., 2018). Ook kunnen leerproblemen in een vroeg stadium worden geïdentificeerd, waardoor docenten gepersonaliseerde ondersteuning kunnen bieden aan de studenten die dit nodig hebben (Dede, 2016; Wong & Li, 2020). Daarnaast bieden learning analytics de mogelijkheid om studenten real-time feedback te geven via de leeromgeving (Avella et al., 2016; Banihashem et al., 2018). Op basis van gegevens kunnen docenten ook adviezen geven over welke activiteiten, bronnen, boeken en opdrachten studenten kunnen gebruiken om hun leerproces te verbeteren (Avella et al., 2016; Banihashem et al., 2018). Tot slot kan studenten ook worden gevraagd hun eigen leerdoelen te formuleren en op basis van gegevens te bepalen in hoeverre ze deze aan het bereiken zijn. Studenten kunnen vervolgens eventueel actie ondernemen om hun leerproces te verbeteren (Romero & Ventura, 2010; Lián & Pérez, 2015). Hierdoor krijgen ze meer autonomie en eigenaarschap over hun eigen leerproces (Veldkamp et al, 2017) en dit kan ook bijdragen aan hun zelfreflectie en zelfregulatie (Avella et al., 2016; Wong, & Li, 2020).

3.3.3 *Proces van learning analytics*

Het gebruik van learning analytics kan worden beschreven als een proces van datagebruik, dat een cyclische en iteratieve manier van werken vereist. Er bestaan veel verschillende modellen voor datagebruik, die doorgaans de volgende stappen omvatten (Avella et al., 2015; Schildkamp, 2019), ook in overeenstemming met de definitie van learning analytics die in dit onderzoek wordt gebruikt:

- Een doel vaststellen;
- Gegevens verzamelen;
- Analyse en interpretatie;
- Actie ondernemen;
- Evaluatie.

Het learning analytics proces begint met het vaststellen van een of meerdere *doelen*. Belangrijk is om deze doelen concreet te formuleren, omdat dit bepaalt welke gegevens verzameld moeten worden (Marsh, 2012; Schildkamp, 2019). Doelen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het vaststellen van de studievoortgang of het gevoel van sociale binding van studenten.

Vervolgens worden *de gegevens verzameld* die gerelateerd zijn aan de geformuleerde doelen. Vaak worden gegevens verzameld om erachter te komen waarom een bepaald probleem bestaat, of waarom een bepaald leerdoel niet wordt bereikt (Marsh, 2012; Schildkamp, 2019). Waarom is bijvoorbeeld de voortgang van studenten lager dan verwacht of waarom voelen studenten zich niet verbonden? Het is in deze fase belangrijk om ook gegevens te verzamelen over mogelijke studentkenmerken die van invloed zijn op de gestelde doelen. Wat zijn bijvoorbeeld de specifieke wensen en behoeften van studenten? Welke leervoorkeuren hebben zij? In deze fase wordt gekeken hoe dergelijke gegevens verzameld kunnen worden via de digitale leeromgeving.

Wanneer de gegevens verzameld zijn, worden ze *geanalyseerd* en *geïnterpreteerd*. Deze fase gaat over het identificeren van trends en patronen in de gegevens, het doen van voorspellingen en het identificeren van redenen waarom (sommige) studenten de gewenste doelen niet bereiken. Er kunnen veel gegevens uit digitale leeromgevingen worden gehaald, maar in deze fase gaat het expliciet om het analyseren en interpreteren van de voor het geformuleerde specifieke doel bruikbare gegevens, ook wel *actionable information* genoemd (Avella, Kebritchi, Nunn, & Kanai, 2016). Dit is informatie die docenten inzicht geeft in de studievoortgang en/of ervaren binding in de context waarin deze plaatsvindt, die ze vervolgens kunnen gebruiken om het lesgeven en leren in deze context te optimaliseren.

Op basis van de gegevens-analyse en -interpretatie kunnen docenten een *actieplan* opstellen met concrete verbeteracties om het lesgeven en leren te optimaliseren. Er zijn veel verschillende acties mogelijk in deze fase, zoals het ontwikkelen van concrete interventies voor studenten met lage prestaties, het visualiseren van de voortgang voor studenten zodat ze hun eigen leren kunnen verbeteren, het geven van (meer) feedback aan studenten, het differentiëren van het onderwijs naar de verschillende behoeften van de studenten, het geven van persoonlijke aanbevelingen aan studenten, het aanpassen van het studiemateriaal, het ontwikkelen van gepersonaliseerde opdrachten en/of beoordelingen (Avella et al., 2016; Wong & Li, 2020). Het is belangrijk om hier op te merken dat zowel docenten als studenten acties kunnen ondernemen op basis van de learning analytics.

Om de learning analytics-cyclus af te ronden, is het belangrijk om de effecten van de ondernomen acties te *evalueren* en te beoordelen in hoeverre de doelen die in de eerste fase zijn gesteld zijn bereikt door het verzamelen van de nieuwe gegevens. Het is ook aan te raden om daarbij niet alleen de uiteindelijke effecten, maar ook het proces te evalueren. Bijvoorbeeld, in hoeverre zijn de acties geïmplementeerd zoals bedoeld, hoe werden de acties ervaren door de doelgroep, wat was de tijd om te profiteren van de ondernomen acties? Indien de acties niet zijn uitgevoerd zoals bedoeld, negatief zijn ervaren door de doelgroep, of als er te weinig tijd was, hebben de acties mogelijk geen of zelfs negatieve effecten (Marsh, 2012; Schildkamp, 2019). De uitkomsten zeggen dan in eerste instantie iets over de kwaliteit van de uitvoering en niet over het nut of de waarde van de gehanteerde learning analytics.

4 Ontwerp- en Onderzoeksaanpak

Het onderzoek is uitgevoerd binnen drie instellingen, waardoor drie niveaus van vervolgonderwijs zijn betrokken: Middelbaar Beroepsonderwijs (M, ROC van Twente), Hoger Beroeps Onderwijs (H, Hogeschool Saxion) en Universitair Onderwijs (U, Universiteit Twente). Binnen iedere instelling (=fieldlab) zijn meerdere leeromgevingen (vakken) ontworpen en onderzocht. Voor het doorontwikkelen van de blended

leeromgevingen is gebruik gemaakt van *design thinking* volgens de *double-diamond* aanpak (Pande & Brathahi, 2020), bestaande uit de fasen:

1. Discover – ontdekken
2. Define – definiëren
3. Develop – ontwikkelen
4. Deliver – opleveren

Deze fasen zijn uitgelijnd met de fasen van het learning analytics proces.

Voor de onderzoeksactiviteiten is gebruik gemaakt van een embedded design van mixed-methods (Creswell, 2009). De ontwerp- en onderzoeksactiviteiten kennen een wederzijdse afhankelijkheid in het traject, aangezien inzichten uit het onderzoek bijdragen aan de vormgeving van de leeromgevingen.

4.1 Ontwerpaanpak

De leeromgevingen zijn ontworpen door docentontwikkelaars, die zich tijdens de ontdekkingsfase inleefden in de specifieke problematiek van de inhoud, de studenten en de leeromgeving, waarmee een 'action bias' wordt vermeden (Den Dekker, 2019). Tijdens deze inlevingsactiviteit werden docenten ondersteund vanuit het projectteam, aangevuld met onderwijskundig ondersteuners van de betreffende instelling met een expertise in learning analytics. Deze onderwijskundig ondersteuners boden gedurende de rest van het (her)ontwerptraject ondersteuning aan docenten.

In fase 1 van het ontwerp was er aandacht voor het vaststellen van de kenmerken van de studenten en de problematiek gerelateerd aan sociale binding en studievoortgang binnen de leeromgevingen, evenals voor de learning analytics expertise van de docent. Op basis van deze inzichten definieerden de docent(en) en onderwijskundig ondersteuner gezamenlijk het vraagstuk (fase 2) en bepaalden welke learning analytics daarbij zinvol waren. Daarna werden de oplossingen ontwikkeld (fase 3) en geïmplementeerd (fase 4).

Fase 1 en 2 – De docentontwikkelaars richtten zich in deze fasen op de wijze waarop momenteel digitale leeromgevingen worden (of zijn) ingericht en welke studentkenmerken daarbij een rol spelen. Er zijn persona's opgesteld van studenten met specifieke kenmerken. Binnen een van de fieldlabs (M) is op basis daarvan bepaald welke learning analytics nodig zijn. Gedurende het project werden ontwerpkeuzes steeds gerelateerd aan deze persona's en werd gespecificeerd wat de bijdrage van de gemaakte keuze was voor een of meerdere persona's. Bij de andere fieldlabs (H en U) hebben de persona's geen expliciete rol gespeeld (zie ook het volgende hoofdstuk). De eerste ontwerpfasen resulteerde in ontwerpcriteria voor de blended leeromgevingen.

Fase 3 en 4 - De docentontwikkelaars concretiseerden de ontwerpcriteria in de leeromgevingen, en bepaalden samen met de onderwijskundig ondersteuner welke learning analytics zouden worden ingezet om het gevoel van sociale binding en/of studievoortgang te stimuleren, uitgaande van de ontwikkelde persona's. Vanuit het bekijken van alle mogelijkheden (convergeren), werd gedivergeerd naar wat er uiteindelijk haalbaar was met het oog op de privacy van de studenten. De onderwijskundig ondersteuner nam daarbij het technische deel voor zijn rekening en begeleidde de docenten op de uitvoering van het onderwijs en het gebruik van learning analytics (vgl. Zone faciliteren en professionaliseren van docenten, 2020). De onderwijskundig ondersteuner haalde in sommige gevallen de data voor de docenten uit de systemen en besprak deze met de docent.

Het ontwerp en de uitvoering van de verschillende fieldlabs verliep dakpansgewijs; eerst is gestart met fieldlab M, halverwege de uitvoering volgde fieldlab U en daarna fieldlab H. De dakpansgewijze aanpak was in eerste instantie bedoeld als een manier om te leren van eerste ervaringen, maar bleek tijdens de uitvoering van het project ook roosterteknisch noodzakelijk, toen de vakken van de verschillende fieldlabs niet parallel aan elkaar bleken te zijn ingepland.

4.2 Onderzoeksaanpak

Het onderzoek kenmerkt zich door een diversiteit aan onderzoeksvragen. Bovendien zijn data voor verschillende deelvragen gelijktijdig verzameld, waardoor een verdieping plaatsvindt. Creswell (2009) pleit in dit soort gevallen voor een *embedded design* vorm van een mixed-methods onderzoek. Embedded designs kenmerken zich doordat binnen een kwalitatieve of kwantitatieve data nog een vertakking binnen het onderzoek plaatsvindt. Binnen dit onderzoek is het toegepaste convergent parallel design op case-niveau gehanteerd, waarbinnen data verzameling simultaan plaatsvindt (Creswell, 2009). Voor het beantwoorden van onderzoeksvraag 2 zijn aanvullende data verzameld door middel van (focus)groepgesprekken met docenten en studenten ter verdieping van de opgedane inzichten. Per ontworpen vak zijn meerdere onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Deze zijn samengevat in Tabel 1 en daaronder verder uitgewerkt.

4.2.1 Context en respondenten

In ieder fieldlab hebben we gezocht naar vakken die aan bepaalde criteria voldeden. In eerste instantie maakten we een afbakening voor het domein 'zorg en welzijn'. Dit domein wordt op alle drie de instellingen aangeboden en door deze keuze wilden we de tussentijdse uitwisseling van ervaringen tussen docenten van de betreffende instellingen vergemakkelijken. Binnen dit domein zijn docenten gezocht op basis van zes selectiecriteria (Patton, 1990):

- Is werkzaam in het gezondheidsdomein;
- Is tenminste 3 jaar werkzaam in het onderwijs;
- Is in bezit van basiskwalificatie onderwijs of een vergelijkbare kwalificatie;
- Verzorgt vakinhoudelijke of vakgerelateerde vaardigheidsvakken in het eerste jaar van de opleiding;
- Is enthousiast en beschikbaar om deel te nemen;
- Heeft toestemming van de directeur / opleidingsmanager.

We zijn, zoals beoogd, gestart met 3 vakken per fieldlab, die aan bovenstaande criteria voldoen. Bij fieldlab H viel in de loop van het project een vak af nadat halverwege het traject bleek dat er ook een ander onderzoek liep dat interfereerde met ons onderzoek. Bij fieldlab U viel een vak af doordat de docent langdurig uitviel. Uiteindelijk zijn bij het onderzoek in totaal 7 vakken tot aan het eind betrokken, 3M, 2H, 2U. Omdat het moeilijker bleek dan vooraf ingeschat om medewerking te krijgen van docenten van eerstejaars vakken, hebben we uiteindelijk ook vakken uit andere leerjaren opgenomen. Dit betreft M3 (leerjaar 3), H2 (leerjaar 2), U2 (leerjaar 2/3).

Deelname van de betreffende docenten aan dit onderzoek leidde automatisch tot deelname van de studenten van deze vakken. Aangezien dit in sommige gevallen minderjarige studenten betreft, is het uitgewerkte onderzoeksvoorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de ethische commissie van de mede-hoofdaanvrager. Aanvullend is bij de start van de dataverzameling binnen de mbo-instelling gecontroleerd of studenten onder de 16 jaar deelnamen, aangezien dan toestemming van ouders/verzorgers nodig is. Dit bleek niet het geval te zijn, waardoor alle studenten zelf informed consents konden invullen.

Ieder vak, inclusief de bijbehorende docenten en studenten duiden we in het vervolg van deze rapportage als een casus. In het resultatenhoofdstuk is per fieldlab een uitgebreide typering van de betreffende casussen opgenomen.

4.2.2 Methoden voor dataverzameling

Het onderzoek kent 5 onderzoeksvragen, zie paragraaf probleemstelling. In tabel 1 is samengevat welke methoden voor dataverzameling zijn toegepast om antwoord te krijgen op de betreffende onderzoeksvragen. Binnen de tabel is aangegeven bij welk fieldlab de dataverzameling heeft plaatsgevonden.

Voor het meten van de effecten van de inrichting van de leeromgeving op sociale binding en studievoortgang worden kwantitatieve data gecombineerd met inzichten uit de learning analytics. Voor de ervaren bijdrage van learning analytics en voor de studentkenmerken zijn de kwalitatieve data leidend.

4.2.2.1 Persona's

Aan het begin van het traject zijn persona's ontwikkeld, met als doel duidelijk inzichten te krijgen van de verschillende studentkenmerken waarvoor de leeromgevingen worden ontwikkeld, op basis waarvan vervolgens het ontwerp kan worden gemaakt of aangepast. De persona's zijn uiteindelijk alleen in fieldlab M gebruikt en ingezet, aangezien differentiatie passend is bij de didactische aanpak van de docenten. In fieldlab H zijn bij de kick-off kenmerken van de studentpopulatie inzichtelijk gemaakt. In fieldlab U waren de cases meer verspreid over het academisch jaar, waardoor er geen centrale kick-off heeft plaatsgevonden. Aanvullend bleek uit eerder onderzoek in fieldlab U dat het ontwerpen van verschillende vormen van ondersteuning op basis van studentkenmerken door docenten in fieldlab U onwerkbaar werd geacht. Dit was mede het gevolg van de ingezette bezuinigingen en korting op docent- en bijbehorende student-assistent uren. De docenten beoogden vooral te redeneren vanuit het perspectief van wat werkt voor alle studenten, in plaats van gericht voor één type student het onderwijs aan te passen. Het werken met persona's is daarna losgelaten in fieldlabs H en U.

Binnen fieldlab H is een werkstudent betrokken geweest bij meerdere sessies tussen docenten en onderwijskundig ondersteuner waardoor studentkenmerken toch meegenomen werden in de verdere vormgeving van learning analytics. De voor fieldlab M ontwikkelde persona's zijn als kwalitatieve data meegenomen tijdens de analyses en gerelateerd aan de interviewleidraden voor de ontwerpfase in fieldlab M.

4.2.2.2 Intake-adviesgesprek

Het intake-adviesgesprek was een ontwerpgericht gesprek tussen de docent(en) en de onderwijskundig ondersteuner, gericht op de vragen welke doelen de docent wil bereiken en welke data daarvoor nodig zijn. Daarnaast werden concrete afspraken gemaakt: Wie zet wat in de leeromgeving, op welke plek, etc. De onderwijskundig ondersteuner of de eventueel aanwezige onderzoeker (op H), heeft hiervan een verslag gemaakt.

Tabel 1: Methoden voor dataverzameling

Vraag	Persona's	Intake-advies gesprek	Logboek Onderwijskundig ondersteuners	Interview docenten	Focusgroep docenten	learning analytics	Interview studenten	Focusgroep studenten	Vragenlijst studenten
1 Hoe ondersteunen?		M, H, U		M,H, U					
2 Student-kenmerken	M, H	M, H, U,		M,H, U	M, H			H	
3 Learning analytics				M,H, U		M,H,U			
4 Inzichten uit learning analytics			M, H	M,H, U					
5a Effect studievoortgang				M,H, U		M,H,U	M, H		
5b Effect sociale binding				M,H, U		M,H,U	M, H		M,H,U

4.2.2.3 *Logboek onderwijskundig ondersteuners*

Van alle gesprekken tussen onderwijskundig ondersteuners en docenten zijn logboeken gemaakt. Hierbij gaat het zowel om het intake-adviesgesprek als vervolgafspraken die hebben plaatsgevonden. In de verschillende gesprekken stond het bepalen *waarvoor* en *welke* learning analytics werden ingericht, *wie* de inrichting verzorgde en *wat* de opgedane inzichten vanuit de learning analytics waren (tijdens uitvoering). Binnen deze logboeken zijn keuzes en gegeven adviezen opgenomen, waarbij ook koppelingen met de ontwikkelde persona's (fieldlab M) zijn gemaakt. Onderwijskundig ondersteuners hebben impliciet ook keuzes gemaakt afgestemd op de ontwerpprincipes van Van der Meer et al. (2021). Er zijn logboeken over de ondersteuningssessies van fieldlabs M en H.

4.2.2.4 *Interview docenten over ontwerp en ervaringen*

Om zicht te krijgen op de ontwerpkeuzes en docentervaringen is een semi-gestructureerd interviewleidraad ontwikkeld. Een deel van thema's zijn ook aanbod gekomen in het intake-adviesgesprek tussen docent en onderwijskundig ondersteuner. Het interview had tot doel om zicht te krijgen op:

- De wijze waarop de digitale leeromgevingen in de huidige situatie worden vormgegeven;
 - In hoeverre de digitale leeromgevingen een verlengstuk zijn van de fysieke leeromgevingen;
 - Waarop docenten zich baseren bij het vormgeven daarvan; en
 - Welke studentkenmerken een rol spelen bij het vormgeven van de (digitale en fysieke) leeromgeving.
- Daarnaast zijn docentervaringen uitgevraagd over de mate waarin ze herkennen dat studenten de gekozen inrichting gebruiken, over doorgevoerde aanpassingen tijdens de uitvoering, en hoe ze gebruik hebben gemaakt van learning analytics en de mate waarin learning analytics hen afdoende informatie gaf over studievoortgang en/of binding.

Er is een interview afgenomen met alle docenten binnen alle fieldlabs.

4.2.2.5 *Focusgroep met docenten*

Er zijn twee focusgroepsessies gehouden, een met zes docenten van fieldlab M en een met (uiteindelijk) één docent van fieldlab H. Voor de beoogde maximale variatie aan antwoorden zijn hiervoor ook andere docenten uitgenodigd dan alleen diegenen die meededen aan het fieldlab. De bijeenkomst was niet specifiek gericht op de betreffende casus of fieldlab, maar ging in op de algemene vraag hoe docenten rekening houden met studentkenmerken bij het vormgeven van blended leeromgevingen.

4.2.2.6 *Learning analytics*

In ontwerpgesprekken tussen docent(en) en onderwijskundig ondersteuner is bepaald welke learning analytics worden gebruikt. Er zijn bijvoorbeeld learning analytics ingezet om inzichtelijk te maken welke voorbereidingsactiviteiten studenten hebben uitgevoerd, in hoeverre ze (delen van) instructievideo's bekijken en hoe de samenwerking in subgroepen binnen een casus gaat. De learning analytics laten zien welke keuzeopties studenten hebben gebruikt en/of dat bepaalde (delen van) leeractiviteiten worden overgeslagen. Ook maakten learning analytics inzichtelijk hoe de groepsdynamiek zich ontwikkelt binnen een casus. Deze inzichten zijn door docenten en onderwijskundig ondersteuners gebruikt voor het (her)ontwerpen van hun casus en het bieden van op maat ondersteuning. Binnen het onderzoek zijn uitkomsten van learning analytics vergeleken met de inzichten uit de vragenlijsten met studenten.

4.2.2.7 *Interview met studenten*

Er zijn interviews afgenomen onder studenten van fieldlab M en casus 1 van fieldlab H. Studenten van fieldlab U en één casus van fieldlab H zijn door de betrokken docenten gevraagd deel te nemen aan het interview, maar waren hiertoe niet bereid. Studenten zijn gevraagd naar hun ervaringen binnen de betreffende casus. Daarnaast zijn ze ook in meer algemene zin bevraagd op de belemmeringen en kansen die zij zien voor het gebruik van learning analytics, en welke risico's het gebruik van learning analytics volgens hen met zich meebrengt.

4.2.2.8 *Focusgroep met studenten*

Er is een aanvullend focusgroepgesprek met studenten van instelling H afgenomen. Het betrof hier geen studenten die betrokken waren bij het fieldlab, maar negen anderen, met name omdat het onderzoeksteam nog beter inzichtelijk wilde krijgen met welke studentkenmerken docenten volgens studenten rekening zouden kunnen of moeten houden binnen blended leeromgevingen en op welke wijze dit vorm zou kunnen krijgen in de ogen van studenten.

4.2.2.9 *Vragenlijst studenten*

Voor het meten van de sociale binding is een vragenlijst uitgezet. De vragenlijst combineert de bestaande vragenlijsten van Ingram (2012) en Kreijns et al. (2011). Ingram meet vijf constructen gerelateerd aan (sociale) binding met de opleiding en medestudenten, waarvan er drie zijn overgenomen in de vragenlijst. Gezien de focus van het onderzoek is het construct tevredenheid met de instelling en de 'community's commitment to diversity' achterwege gelaten. De drie opgenomen constructen zijn: 1. social belonging (11 stellingen), 2. academic belonging (4 stellingen), 3. relatedness with peers (4 stellingen). Vanuit het onderzoek van Kreijns et al. (2011) zijn positive group behaviour (9 stellingen) en de sociability scale (5 items) overgenomen. Er is gebruik gemaakt van de Nederlandse vertalingen zoals aangeboden door Versnellingsplan (2021). Beide vragenlijsten hanteren een vijfpunt Likert-schaal. Voor de sociability scale is ook een optie 'niet van toepassing' toegevoegd, aangezien het in deze schaal ook gaat over bepaalde werkvormen in de digitale leeromgeving waarvan mogelijk anderszins gebruik is gemaakt.

De definitieve samenstelling van beide vragenlijsten is bepaald op basis van discussie binnen het onderzoeksteam, waarbij het uitgangspunt was om de samenhang met de onderzoeksvraag en de verwachte invultijd voor studenten aanvaardbaar te houden. Voorafgaand aan de stellingen kregen studenten het informed consentformulier te zien, waarbinnen (o.a.) het doel van het onderzoek, de privacyrechten en de mogelijkheid voor terugtreding uit het onderzoek zijn uitgelegd. Studenten konden aangeven wel of niet in te stemmen om deel te nemen aan het onderzoek. Na het geven van toestemming startte de vragenlijst. Alle studenten hebben consent gegeven.

Vragenlijsten zijn per fieldlab uitgezet, waarbij studenten in de vragenlijst het vak selecteerden dat ze volgden. De voormeting is afgenomen bij de start van het vak, alleen bij U1 is deze vanwege omstandigheden pas in week 3 afgenomen. De nametingen vonden plaats na afloop van het vak, dat is of na de laatste les of na afloop van de toets.

4.2.3 *Procedure van dataverzameling*

Per fieldlab is een vergelijkbare aanpak gehanteerd voor het verzamelen van de gegevens. Nadat docenten hadden ingestemd om hun vak als casus in te brengen voor het onderzoek, is gestart met de dataverzameling. Op M en U is er een centrale kick-off geweest waarbinnen studentkenmerken zijn geïnventariseerd die, specifiek op M, zijn omgezet naar persona's. Binnen alle fieldlabs hebben intake-adviesgesprekken plaatsgevonden met de onderwijskundig ondersteuners, waarna in de vervolgspraken ook logboeken zijn bijgehouden (door ofwel de onderwijskundig ondersteuner ofwel de aanwezige onderzoeker) en afspraken zijn gemaakt over de inrichting van de learning analytics binnen de casussen.

Bij de start van het vak zijn studenten geïnformeerd over het onderzoek en zijn de vragenlijsten inclusief informed consents over sociale binding uitgezet. Een afgevaardigde uit het projectteam verzorgde deze introductie (dit was vanwege praktische redenen niet mogelijk bij U1 en M1), zodat ook eventuele vragen van studenten beantwoord konden worden. Tijdens de uitvoering van het vak zijn learning analytics verzameld. Bij afronding van het vak zijn de vragenlijsten voor de nameting uitgezet en zijn docenten en studentgroepen benaderd voor interviews over hun ervaringen met het vak en de inzet van learning analytics daarbinnen.

Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop docenten hun onderwijs afstemmen op studentkenmerken zijn tussen december 2024 en februari 2025 aanvullende focusgroepgesprekken gehouden met studenten en docenten.

4.2.4 Kwalitatieve data-analyse

Alle interviews zijn, met toestemming van de respondenten, opgenomen en getranscribeerd. De transcripten zijn geanalyseerd door eerst betekenisvolle fragmenten te selecteren. De fragmenten zijn open en axiaal gecodeerd. De inzichten zijn vervolgens in een vergelijkingsmatrix geplaatst om uitspraken te categoriseren op code-niveau en de vergelijking tussen respondenten (studenten en docenten), casussen en fieldlabs mogelijk te maken. De uitspraken zijn gecategoriseerd op de samenhang tussen de fysieke en digitale leeromgeving, hoe zij binding en studievoortgang stimuleren in de blended leeromgeving, de ingezette learning analytics, de doelstelling van de ingezette learning analytics (met welke studentkenmerken de docent rekening houdt), de inzichten die de docent heeft opgedaan met de ingezette learning analytics, welke ideeën er zijn voor doorontwikkeling en welke ondersteuning de docent nodig heeft om learning analytics in te zetten. Vervolgens zijn eerst op casusniveau de onderzoeksvragen beantwoord.

4.2.5 Kwantitatieve data-analyse

De vragenlijsten zijn stapsgewijs geanalyseerd. Na afronding van de laatste casus binnen een fieldlab zijn de vragenlijsten gesloten. Data zijn geëxporteerd naar de SurfSara Cloud Drive. De eerste stap was om informed consents en vragenlijstdata van elkaar te scheiden, zodat de data geanonimiseerd werden. Alle informed consents zijn in een apart data-bestand opgeslagen.

De ruwe data zijn vervolgens opgeschoond door irrelevante variabelen, zoals toegevoegd door het digitale systeem, en alle eigen testen en lege entries te verwijderen. Na het opschonen van de databestanden zijn de variabelen 'instelling', 'meetmoment' en 'afnamemoment' toegevoegd aan de data ten behoeve van vergelijkende analyses en met als doel om meetmomenten van elkaar te kunnen scheiden. Eén stelling van positive group behaviour moest gehercodeerd worden, aangezien deze qua formulering anders was dan de andere items in dezelfde schaal. De volgende stap was om de meetmomenten per fieldlab te combineren in één databestand. Tot slot werden de fieldlab bestanden samengevoegd tot de overall dataset. In totaal hebben 135 studenten de voormeting ingevuld en 74 studenten de nameting. Deze overall dataset is gebruikt om voor elke schaal de betrouwbaarheden te berekenen. De betrouwbaarheden van de schalen zijn weergegeven in Tabel 2.

Tabel 2: Betrouwbaarheden van de schalen

Naam van de schaal	Aantal items	Betrouwbaarheid (Cronbach's α)
Social belonging	11	0,88
Academic belonging	5	0,74
Relatedness with Peers	4	0,65
Positief groepsgedrag	9	0,78
Sociability scale	5	0,90

De resultaten in tabel 2 illustreren dat de schalen alle een betrouwbaarheid hebben van $\alpha \geq 0,65$. DeVellis (2003) argumenteert dat schalen tenminste een Cronbach's α van 0.65 dienen te hebben om *minimaal* betrouwbaar te zijn. De resultaten van de vragenlijsten worden daarom op *schaalniveau* gerapporteerd.

Aangezien alle schalen minimaal acceptabel zijn, zijn de variabelen voor elke schaal aangemaakt. Voor elke schaal is, per fieldlab, gestart met beschrijvende statistiek. Vervolgens is bepaald of de data normaal verdeeld is, wat niet het geval was. Hierdoor zijn non-parametrische testen uitgevoerd voor de data. Op

fieldlab niveau is gekozen om Mann-Whitney U testen uit te voeren. Voor case H2 was het aanvullend mogelijk om een Wilcoxon Signed-Rank test uit te voeren, vanwege de aantallen respondenten pre-post.

4.2.6 Verklaring variatie in dataverzameling

Uit tabel 1 blijkt dat niet alle vormen van dataverzameling zijn toegepast bij ieder fieldlab. Verschillende oorzaken liggen ten grondslag aan de variatie in de wijze van dataverzameling. Deze worden hieronder toegelicht.

4.2.6.1 Hanteren van persona's

Binnen de gekozen design thinking aanpak is het werken vanuit persona's een stap om te komen tot het beter inleven in de doelgroep. Bij fieldlab M waren docenten al gewend om (deels) te werken vanuit design thinking. Hierdoor past het werken met persona's ook bij de werkwijze van de instelling. Aanvullend zijn docenten gewend om veel aandacht te hebben voor verschillen tussen studenten en daar didactisch op te differentiëren.

Binnen fieldlab H werken docenten wel vanuit kenmerken van de studenten, maar niet specifiek door te redeneren vanuit persona's. In fieldlab H zetten de betreffende opleidingen tijdens de onderwijsontwikkeling studenten in die gedurende het ontwerpproces adviseren en meedenken.

Daarnaast is een uitgangspunt van het overkoepelende didactisch model binnen fieldlab H om studenten meer verantwoordelijkheid te geven voor het eigen leerproces.

Dit laatste geldt ook in fieldlab U waar ook een grotere verantwoordelijkheid bij studenten wordt neergelegd voor verdieping of verbreding. De uitdaging daar is daarom om binnen de leeromgeving studenten zelf ruimte te bieden om voor hen passende keuzes te maken. Hiervoor is het minder essentieel om vanuit persona's te werken maar vooral diversiteit te bieden binnen de blended leeromgeving.

Daarom is besloten om niet expliciet te werken met persona's bij fieldlabs H en U.

4.2.6.2 Docentparticipatie

De participatie van docenten binnen fieldlab U was minder dan beoogd. Bij aanvang van het project hebben drie docenten zich aangemeld. Eén van hen, met wie initiële afspraken waren gemaakt over de inzet van learning analytics en deelname aan het onderzoek, viel vlak voor de start van de uitvoering van het onderwijs uit, waardoor er met spoed een andere casus gezocht moest worden wat niet is gelukt. Een andere docent binnen hetzelfde fieldlab kreeg alleen nog een coördinerende en geen onderwijsverzorgende rol binnen het vak. De uitvoering van het onderwijs werd overgedragen aan andere docenten, wat ten koste ging van de betrokkenheid van de docenten binnen deze casus.

Aanvullend was er binnen de instelling sprake van stevige bezuinigingen, wat onzekerheid en werkdruk met zich meebracht, hetgeen impact had op de motivatie en belastbaarheid van docenten voor het onderzoek. Zo was het onduidelijk of docenten volgend jaar nog steeds hetzelfde vak zouden geven en moesten zij soms onverwacht in andere vakken inspringen voor collega's die bij de instelling vertrokken. Ook de organisatie verliep -mede hierdoor- rommeliger, waardoor niet alle data verzameld konden worden bij de studenten.

Ook binnen fieldlab H was het bij aanvang van het project lastig om docenten te werven voor het project. Binnen deze instelling was, ook in het kader van bezuinigingen, de bezettingsgraad van docenten verminderd. Het gevolg was dat eerst aanvullende gesprekken met een van de projectleiders gevoerd moesten worden. Op het moment dat de casussen geselecteerd waren bleek dat er overlap was tussen onderzoeksprojecten van één casus waardoor deze uiteindelijk niet is opgenomen in het project. Aanvullend had een van de betrokken docenten de verantwoordelijkheid gekregen voor meerdere onderwijsseenheden, waardoor de belastbaarheid voor dit project verminderd werd. Uiteindelijk heeft de betreffende docent het onderwijs wel aangepast en gebruik gemaakt van learning analytics.

4.2.6.3 Studentparticipatie

Voor de werving van studenten voor interviews speelden docenten een belangrijke rol. Docenten hebben, namens de onderzoekers, studenten benaderd om deel te nemen aan de interviews. In fieldlab U en bij casus 2 in fieldlab H kwam geen (positieve) reactie op het verzoek om deel te nemen. Bij casus 1 van fieldlab U was het interview met de docent gepland direct na afloop van het vak, echter vanwege het vakantiereces kwam er geen reactie vanuit studenten. Bij casus 2 van Fieldlab U gaf de coördinator aan dat de participatie in het algemeen bij dit betreffende cohort dramatisch is, bijvoorbeeld ook bij reguliere onderwijsbeoordelingen. Bij casus 2 van fieldlab H was er sprake van een vergissing van de betreffende docent. De docent had de onderzoeker voor de eindmeting en voor de interviews uitgenodigd bij een verkeerde groep. De juiste groep is achteraf nog per mail benaderd, wat er in resulteerde dat nog 8 studenten de vragenlijst invulden. Voor de interviews kwam echter geen positieve reactie.

Binnen fieldlab U is vertraging opgelopen bij het uitzetten van de vragenlijst bij casus 1 ten behoeve van de voormeting, als gevolg van miscommunicatie. Hierdoor is de vragenlijst later uitgezet dan beoogd en werd het verzoek verstuurd vanuit de digitale leeromgeving. Het gevolg was dat er nog een extra reminder nodig was om de respons te stimuleren. De consequentie was dat de periode tussen de voor- en nameting beperkt zou zijn tot 3 weken. Er is toen gekozen om de nameting niet uit te zetten. Bij casus 2 van fieldlab U was er een synchronisatiefout vanuit het vragenlijststelsel, waardoor het vak niet als optie zichtbaar was. Een deel van de studenten heeft op de eerste bijeenkomst wel de vragenlijst ingevuld waarbij ze een ander vak selecteerden. Andere studenten hebben later, vanuit de link op de digitale omgeving, de vragenlijst ingevuld. Op basis van de invuldata konden uiteindelijk al deze studenten wel worden gekoppeld aan het juiste vak.

5 Resultaten

In dit hoofdstuk geven we de resultaten per fieldlab weer. Binnen ieder fieldlab zijn meerdere casussen. We vatten eerst op fieldlabniveau de kenmerken van alle casussen samen in een tabel. Daarna beschrijven we de resultaten per casus; daarbij volgen we de onderzoeksvragen en nemen we de resultaten uit de verschillende onderzoeksinstrumenten samen. Vervolgens bespreken we de resultaten van de vragenlijst sociale binding op fieldlab niveau, gevolgd door een cross-case overzicht van de resultaten op fieldlab niveau.

Binnen dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

1. *Op welke wijze kunnen studenten uit het mbo, hbo en wo in het eerste jaar van hun opleiding volgens hun docenten optimaal ondersteund worden binnen blended leeromgevingen, ter bevordering van gevoel van sociale binding en/of studievoortgang?*
2. *Welke studentkenmerken beïnvloeden het vormgeven van de blended leeromgeving, met het oog op differentiatie en scaffolding?*
3. *Welke learning analytics zetten docenten in om het gevoel van sociale binding en/of studievoortgang te stimuleren?*
4. *Welke inzichten leveren de learning analytics docenten en studenten op?*
5. *Wat is het effect van de inzet van learning analytics op studievoortgang en het gevoel van sociale binding bij studenten?*

5.1 Fieldlab 1: Middelbaar Beroepsonderwijs (M)

5.1.1 Kenmerken van de casussen in fieldlab M

Binnen fieldlab M1 zijn drie casussen betrokken.

	Casus M1	Casus M2	Casus M3
Leerjaar	1	1	3
Beschrijving vak	Studenten gaan aan het werk met een zorgvraag (2 ziektebeelden) en maken een plan aan de hand van verschillende methodes	Studenten bereiden een educatieve voorlichting/ workshop voor (gekoppeld aan ziektebeeld naar keuze)	Studenten leren a.d.h.v. een casus gegevens uit te werken en een zorgverpleegplan maken
Opzet vak	<ul style="list-style-type: none"> Looptijd 10 weken Per week 2 dagen x 8 uur theorie, werken aan 8 verdiepende opdrachten Integratieve eindopdracht 	0 Looptijd 10 weken 1 Per week 6 uur, verdeeld over 3 dagen. 2 Theorie – werken aan (wekelijkse) opdracht 3 Integratieve eind-groepsopdracht	4 Looptijd 9 weken 5 Per week 7 uur 6 Theorie – werken aan vijf groepsopdrachten /onderwerpen. 7 Integratieve eindopdracht
Werkwijze	<ul style="list-style-type: none"> Studenten doen zoveel mogelijk op de opleiding Afwisseling individuele en groepsopdrachten 	<ul style="list-style-type: none"> Kennisverwerving door maken van wekelijkse deel-opdrachten. Integratieve opdracht is een groepsopdracht. 	<ul style="list-style-type: none"> Studenten werken op de opleiding in groepen aan deelopdrachten en presenteren deze aan eind van de dag integratieve eindopdracht is vooral thuiswerk
Digitale leeromgeving	<ul style="list-style-type: none"> Canvas (deelopdrachten) Learnbeat (lesmethode) Teams (ppt's) 	<ul style="list-style-type: none"> Canvas (deelopdrachten) Learnbeat (lesmethode) Presto (studentpresentie) Lesson-up 	<ul style="list-style-type: none"> Canvas (deelopdrachten) Learnbeat (lesmethode)
Aantal docenten (D)	2 (mede-slb'er is ook betrokken), waarvan 1 betrokken bij het project	3 betrokken bij het vak, waarvan 1 bij het project	2: D1 (1 uur), D2 (6 uur), waarvan 1 betrokken bij het project
Aantal studenten	1 klas – 23 studenten	1 klas - 15 studenten	1 klas - 20 studenten
Rol docent(en)	<ul style="list-style-type: none"> Bestaand vak Geen ontwikkelaar, kan alleen onderwijs aanpassen voor eigen klas (geen extra tijd) Docent 	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw vak Geen ontwikkelaar Docent 	<ul style="list-style-type: none"> Bestaand vak Ontwikkelaar Docent, uitvoering samen met andere collega
Docent-achtergrond	<ul style="list-style-type: none"> Verpleegkundige 4 jaar docent/coach 	<ul style="list-style-type: none"> Verpleegkundige Meer dan 20 jaar docent/coach. 	<ul style="list-style-type: none"> Verpleegkundige 4 jaar docent/coach
Ervaring docent onderwijs-ontwikkeling	Geen ontwikkelaar	Ontwikkelaar, met name op gebied van ICT	Ontwikkelaar van keuzedelen binnen curriculum
Ervaring docent ICT	Aardig vaardig en veel interesse	Ambassadeur educatieve technologie. Betrokken bij het opnemen van ICT in beleid, bij implementatie van Canvas. Zeer ICT vaardig en veel interesse	D1: ambassadeur educatieve technologie, zeer ICT vaardig en veel interesse
Ingezette learning analytics	<ul style="list-style-type: none"> openen van deelopdrachten in Canvas keuze van uitwerking evaluatie keuzeopdrachten (duimpje) voortgang Learnbeat 	<ul style="list-style-type: none"> Learnbeat/ Canvas, welke opdracht, hoe lang gewerkt en resultaten Student-aanwezigheid (presto) Vorbereiding spiegel-gesprekken (open en gesloten vragen) 	<ul style="list-style-type: none"> Uitkomsten belbintest (doeners, denken/analytisch/ voelen/ervaren) Evaluatievragen in Canvas (iedere 2 weken) ingeleverde deelopdrachten in Canvas
Beoogde doelstelling learning analytics	Meer zicht op: <ul style="list-style-type: none"> Interesses Gemaakte keuzes van studenten Studievoortgang van studenten 	<ul style="list-style-type: none"> Inzicht krijgen in hoe studenten met de opleiding bezig zijn Meer diepgang in coachings-gesprekken door gebruik data Kunnen spiegelen tussen wat student doet en wat deze zegt te doen 	<ul style="list-style-type: none"> deelopdrachten beter laten aansluiten bij rollen/ interesses van studenten Inzicht krijgen in rol van student en hoe zij opdrachten ervaren inzicht in voortgang deelopdrachten
Onderwijs-kundige ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> meedenken over keuze LA herontwerpen leeromgeving en evaluatie ingebouwd (evaluatie)gegevens uit Canvas halen en bespreken introductie in de klas en uitzetten voormeting 	<ul style="list-style-type: none"> meedenken over keuze LA herontwerpen leeromgeving en evaluatie ingebouwd (evaluatie)gegevens uit Canvas halen en bespreken introductie in de klas en uitzetten voormeting 	<ul style="list-style-type: none"> meedenken over keuze LA herontwerpen leeromgeving en evaluatie ingebouwd (evaluatie)gegevens uit Canvas halen en bespreken introductie in de klas en uitzetten voormeting
	Het onderwijs binnen M is ontwikkelingsgericht vormgegeven. Studenten krijgen geen cijfer en studiepunten.		

5.1.2 Resultaten casus M1

5.1.2.1 V1 en V2: Studentkenmerken en ondersteuning

De docent van M1 (DM1) beoogde om in haar onderwijs beter aan te sluiten bij de interesses van studenten en hun studievoortgang te bevorderen en heeft hiertoe learning analytics ingezet. Binnen de groep was er grote diversiteit doordat in de basisfase studenten van 2 opleidingen (niveaus mbo3- en mbo 4) zijn samengevoegd. DM1 wilde inzicht krijgen in de *interesses*, bijvoorbeeld door studenten de keuze te geven binnen welke context zij de opdrachten wilden uitwerken en hen de mogelijkheid te bieden om de opdracht samen of individueel uit te voeren. Daarnaast wilde DM1 inzicht krijgen in het *leerproces* van studenten, door voortgang op de studietaken te monitoren in Learnbeat.

5.1.2.2 V3: Learning Analytics

Binnen fieldlab M zijn docenten gewend om studievoortgang te monitoren door middel van deelopdrachten in Canvas en studietaken in Learnbeat. Door meerdere opties voor deelopdrachten voor eenzelfde doel aan te bieden in Canvas en studenten zelf te laten kiezen welke deelopdracht ze wilden maken, kreeg DM1 inzicht in studievoortgang én de gemaakte keuzes met de bijbehorende interesses van studenten. Aanvullend vroeg DM1 binnen Canvas studenten anoniem hun keuze voor de opdrachtuitwerking te waarderen met een duim omhoog of naar beneden.

5.1.2.3 V4 en V5: Inzichten vanuit learning analytics en effect op studievoortgang en sociale binding

DM1 kreeg door het gebruik van learning analytics meer inzicht in de interesses van studenten. De inzichten in gemaakte keuzes boden een goede aanleiding voor een meer diepgaand gesprek. Studenten gaven aan deze gesprekken met hun docenten heel erg te waarderen; de docenten hadden aandacht voor hen en hielpen hen verder binnen het vak. Studenten maakten de keuzes veelal op basis van hun interesses: *“Ik wil stagelopen in de algemene gezondheidszorg, dus wil ook daar de opdracht in doen”*. Voor DM1 was dit inzicht de bevestiging van haar uitgangspunt om keuzes aan studenten te blijven bieden. Verder gingen studenten over hun gemaakte keuzes in gesprek, wat volgens DM1 indirect een positief effect zou kunnen hebben op hun gevoel van sociale binding. De gegevens uit de evaluatie waren anoniem en bevestigden voor DM1 alleen het beeld dat studenten kozen op interesses. Studenten konden zich de evaluatie in eerste instantie niet meer herinneren, zij hadden de evaluatie niet erg bewust ingevuld.

Door gegevens in Learnbeat (studietaken) en Canvas (deelopdrachten) kreeg DM1 zicht op studenten die achterliepen of vooruit werkten. Deze data gebruikte DM1 om in gesprek te gaan met de studenten alvorens te beslissen wat studenten nodig hadden om verder te kunnen in het vak. Sommige studenten moest DM1 extra motiveren, in de vorm van extra uitleg in subgroepen en extra uitdaging voor snellere studenten. Helaas haakten de snelle studenten weer af. Soms zette DM1 de voortgang van Learnbeat op het bord. Studenten waardeerden DM1 omdat zij de studievoortgang bijhoudt en hen voorziet van feedback. Feedback zorgde er volgens (een deel van) de studenten voor dat ze beter hun best gingen doen: *“Als ze [docenten] het bijhouden doe je het wel sneller...”*.

In het interview gaven studenten aan dat de Learnbeat learning analytics hen geen inzicht in hun studievoortgang gaf. Zij vonden dat er té veel studietaken waren waardoor zij de opdrachten maakten door op internet snel antwoorden te zoeken. Hierdoor hadden studenten het gevoel niets te leren en niet te weten of ze de benodigde kennis beheersten.

DM1 concludeerde verder op basis van de learning analytics binnen Canvas dat studenten de deelopdrachten binnen Canvas minder vaak openden op het moment dat er tijdens de les meer tijd was besteed aan de uitleg van de opdracht. Deze data gaf daarom geen inzicht in het leerproces van de student. DM1 zag wel dat sommige studenten thuis verder werkten aan de deelopdrachten.

5.1.3 Resultaten casus M2

5.1.3.1 V1 en V2: Studentkenmerken en ondersteuning

De docent van M2 (DM2) wilde learning analytics inzetten met als doel studenten zelf meer de regie te geven over hun studie. Hij wilde dan ook niet zozeer de leeromgeving aanpassen, maar ervoor zorgen dat studenten zich verbonden voelen met hun opleiding. DM2 deed dit door met iedere student twee/driewekelijks in gesprek te gaan in een zogenoemd spiegelgesprek. DM2 had in voorgaande jaren tijdens deze gesprekken het gevoel dat wat studenten zeiden niet overeen kwam met de werkelijkheid. Met LA beoogde DM2 om datgene wat studenten zeggen te kunnen spiegelen met de gegevens over bijvoorbeeld aanwezigheid en de tijd dat ze aan deelopdrachten werken om daarmee verschillen tussen gevoel en werkelijkheid inzichtelijk te maken en studenten verder te helpen in hun studie. In deze spiegelgesprekken probeerde DM2 studenten te coachen bij het nemen van regie op hun eigen leerproces.

5.1.3.2 V3: Learning Analytics

Studenten maken -zoals gebruikelijk is bij instelling M- binnen M2 wekelijks deelopdrachten in Canvas en studietaken in Learnbeat. DM2 kreeg inzicht in het leerproces van studenten door in Canvas en in Learnbeat te kijken welke opdrachten studenten hadden gemaakt, hoe lang ze met deze opdrachten bezig waren en wat hun resultaten waren. Voor inzicht in de binding met de opleiding werd gebruik gemaakt van learning analytics uit Presto, ook een bestaand systeem binnen instelling M. Hierin staat de aanwezigheid van studenten en of ze te laat zijn geweest.

Ter voorbereiding op het coachingsgesprek leverden studenten een voorbereiding aan waarbij zij zowel open als gesloten vragen moesten beantwoorden, met als doel in kaart te brengen wat en op welke manier zij leerden, of zij hier tevreden over waren en waarom wel of niet.

5.1.3.3 V4 en V5: Inzichten vanuit learning analytics en effect op studievoortgang en sociale binding

DM2 ervaarde dat het gebruik van learning analytics tijdens de spiegelgesprekken zorgde voor meer diepgang, door dingen hard te kunnen maken die anders bleken te zijn dan wat een student ervaarde/vertelde. Een student had bijvoorbeeld het gevoel dat hij de hele dag aan het leren was geweest. Door deze ervaringen te spiegelen met het gegeven dat deze student maar 7 minuten in Learnbeat en Canvas had gewerkt kon DM2 samen met de student op zoek naar een verklaring en deze daarbij coachen. DM2 leerde studenten hierbij bijvoorbeeld de meerwaarde in te zien van de studietaken in Learnbeat of bood extra ondersteuning met extra lessen Nederlands wanneer bleek dat een student de opdracht niet goed begreep.

Uit het interview bleek dat studenten waardeerden dat DM2 hun leerproces goed in beeld had: *“Hij is echt iemand die je graag wil helpen en echt alles in kaart heeft. Als je iets nog niet hebt ingeleverd komt hij echt bij je. Hij neemt de tijd voor je om feedback te geven en te vertellen wat je beter kunt doen”*. Studenten gaven verder aan zich door de spiegelgesprekken bewust te worden van wat ze geleerd hebben en of er eventueel een verschil is tussen hun eigen beeld en het beeld van de docent. Spiegelgesprekken droegen volgens studenten ook bij aan sociale binding; *“DM2 luistert naar wat je van de opleiding vindt en je kunt beter laten zien wie je bent als student”*.

DM2 ervoer ook dat learning analytics meer openheid kunnen creëren in het gesprek, met name als je geen goed gevoel hebt over de achtergrond van een student. In Presto was bijvoorbeeld zichtbaar dat een student elke dag een half uur te laat kwam. Dit was voor DM2 aanleiding voor een *“menselijk”* gesprek om de student hierbij te kunnen helpen.

Studenten waardeerden het dat zij niet de eerste stap hoeven te zetten als iets niet goed gaat, maar dat DM2 bij hen komt om te vragen waarom iets niet lukt.

De door de studenten gemaakte voorbereiding op het spiegelgesprek leverde voor DM2 geen aanvullende nieuwe informatie op, omdat alles wat studenten daar schreven ook in de systemen beschikbaar was. Wel legde de vergelijking tussen deze informatie en de LA zoals gezegd verschillen bloot. Voor studenten was het maken van deze voorbereiding wel waardevol, omdat zij hierdoor zelf goed gingen nadenken over hun eigen leerproces.

5.1.4 Resultaten casus M3

5.1.4.1 V1 en V2: Studentkenmerken en ondersteuning

De docent van M3 (DM3) beoogde met learning analytics meer zicht te krijgen op de wijze waarop studenten bij voorkeur leren door de Belbintest (Groen, e.a., 2020) bij studenten af te nemen. DM3 maakte een onderscheid in studenten die willen doen (doeners), doelgerichte studenten (willers), meer analytische studenten (denkers) en studenten die leren vanuit ervaring (voelers). Op basis van deze inzichten wilde DM3 homogene groepen samenstellen met vergelijkbare studenten en deelopdrachten aanbieden passend bij deze groepen. Zo konden passend bij eenzelfde onderwerp *doeners* en *voelers* bijvoorbeeld een informatieve brochure maken over een specifieke gezondheidsaandoening, *willers* een visueel hulpmiddel creëren, *denkers* een groepsdiscussie voeren. DM3 wilde daarbij graag inzicht krijgen in hoe studenten deze manier van werken ervaren voor wat betreft studievoortgang en binding.

Naast inzicht in de voorkeur voor leren beoogde de docent met learning analytics zicht te krijgen op de studievoortgang van studenten tijdens het vak.

5.1.4.2 V3: Learning Analytics

De inzichten in de voorkeur voor leren werden opgedaan door het afnemen van de Belbintest binnen Canvas. Op basis van deze uitkomsten deelde DM3 de groepen handmatig in. De ervaringen met de bij hun rol passende deelopdrachten werden in kaart gebracht door 2-wekelijks een korte evaluatie af te nemen binnen Canvas, die daarvoor speciaal ontworpen werd door de onderwijskundig ondersteuner. De voortgang op de deelopdrachten monitorde DM3 in Canvas, maar ook door de opbrengsten van de deelopdrachten te laten delen tijdens de les.

5.1.4.3 V4 en V5: Inzichten vanuit learning analytics en effect op studievoortgang en sociale binding

De helft van de groep waren doeners en de rest van de studenten waren verdeeld over de overige rollen. De doeners had DM3 zelf ingedeeld in groepen, zodat ook zij met andere studenten moesten samenwerken dan die zij zelf gekozen zouden hebben. De uitkomsten van de test waren voor DM3 een bevestiging van hoe zij dacht dat studenten het liefst leren. DM3 kende de studenten al goed, aangezien ze al meerdere jaren als docent betrokken was bij deze klas. Deze inzichten heeft het handelen van DM3 richting studenten niet veranderd, maar doordat studenten wisten hoe de groepsindeling gemaakt was, gingen ze in de lessen bij elkaar zitten. Het was een klas waar studenten van twee opleidingen (niveau 3 en niveau 4) zijn samengevoegd, maar DM3 merkte dat studenten steeds meer verdeeld door de klas gingen zitten en ze elkaar steeds beter leerden kennen.

Studenten gaven in het interview ook aan dat hun klas meer een geheel is geworden: *“Het waren allemaal groepjes en nu zie je wel dat we allemaal meer door elkaar zitten in de pauzes en dat is wel leuk om zien”*. Studenten gaven aan dat zij inderdaad hebben samengewerkt met medestudenten die zij anders niet zouden hebben gekozen, dat zij prima gewerkt hebben en dit ook zeker wel weer zouden willen: *“Het was wel fijn om met iemand anders samen te werken”*.

In het interview gaven studenten aan het lastig te begrijpen te vinden dat je met verschillende opdrachten hetzelfde kunt leren binnen een vak. Ook zagen ze niet in hoe de opdrachten aansloten bij hun rol. Wel vonden ze de deelopdrachten interessant.

De evaluatie is maar één keer ingevuld. DM3 verklaarde dat zij zich niet bewust was dat zijzelf bij de gegevens kon en dacht dat de uitkomsten van de evaluatie door de onderwijskundig ondersteuner

verzameld en geanalyseerd zouden worden. Studenten zagen de meerwaarde van de evaluatie niet in. Ze gaven aan tijdens hun opleiding veel enquêtes in te vullen en geen idee te hebben wat er met hun antwoorden gebeurt.

DM3 ervoer dat studenten goed aan het werk waren in het vak. Studenten zeiden dat zij aan het werk gingen en dat ze het goed wilden doen, doordat de deelopdracht op de dag zelf ingeleverd moest worden en van feedback werd voorzien door DM3. Met name de deelopdrachten die gepresenteerd moesten worden hebben volgens studenten bijgedragen aan binding en voortgang: *“Dan moet je wel echt als groepje samenwerken. Dan moet je de informatie goed afstemmen”* en *“Ja, je wil ook geen gepraat hebben in je groepje van dat je niets deed of zo, je wil allemaal gewoon je best doen”*.

Twee studenten ervoerden dat DM3 wel heel dicht op hun leerproces zat en hadden iets meer ruimte in het afronden van de deelopdrachten wel fijner gevonden, de andere twee vonden het juist heel fijn.

5.1.5 Resultaten vragenlijst sociale binding

Studenten van de verschillende casussen hebben deelgenomen aan het vragenlijstonderzoek naar het gevoel van binding. Binnen M hebben 44 studenten de voormeting ingevuld en 20 studenten de nameting (zie Tabel 3). In Bijlage 1 staan de resultaten (gemiddelde en standaarddeviatie) van de vragenlijst uitgesplitst per casus voor alle fieldlabs.

Tabel 3. Beschrijvende statistiek voor- en nameting fieldlab M

	Voormeting			Nameting		
	n	M	Sd	n	M	Sd
Social belonging	38	3,93	0,53	20	4,01	0,44
Academic belonging	38	3,97	0,48	19	4,08	0,30
Relatedness with Peers	38	2,49	0,68	20	2,58	0,89
Positive group behaviour	38	3,72	0,50	20	3,71	0,47
Sociability scale	27	3,61	0,77	16	3,88	0,62

In de nameting ($M=4,01$; $sd=0,44$) ervaren studenten van fieldlab M een hogere *social belonging* dan in de voormeting ($M=3,93$, $sd=0,53$). Dit verschil is niet statistisch significant ($U=370,50$; $Z=-0,157$; $p=0,88$). Ook ten aanzien van de *academic belonging* is de score van studenten in de nameting ($M=4,08$; $sd=0,30$) hoger dan in de voormeting ($M=3,97$; $sd=0,48$), ook dit verschil is niet statistisch significant ($U=359,50,50$; $Z=-0,028$; $p=0,98$). De *relatedness with peers* is zo opgebouwd dat een lagere score een betere relatie betekent. In zowel de voormeting als de nameting illustreert de (relatief) lagere waarde een positief gevoel voor de relatie met medestudenten ($M_{pre}=2,49$; $sd_{pre}=0,68$; $M_{post}=2,58$; $sd_{post}=0,89$). Het verschil tussen voor- en nameting is niet statistisch significant ($U=348,00$; $Z=-0,527$; $p=0,60$). Studenten ervaren een hoger *positive group behaviour* in de nameting ($M=3,71$; $sd=0,47$) dan in de voormeting ($M=3,72$; $sd=0,50$). Het verschil tussen voor- en nameting is niet statistisch significant ($U=342,50$; $Z=-0,617$; $p=0,54$). Tot slot ervaren studenten een lagere score binnen de *sociability* schaal in de nameting ($M=3,88$; $sd=0,62$) dan in de voormeting ($3,61$; $sd=0,77$). Er is wel sprake van een afname van de spreiding. Het verschil tussen voor- en nameting is niet statistisch significant ($U=562,50$; $Z=-0,798$; $p=0,43$).

5.1.6 Resultaten cross-case M

Binnen instelling M viel op dat er al verschillende systemen beschikbaar zijn waar *learning analytics* uitgehaald kunnen worden (*Learnbeat*, deelopdrachten *Canvas* en *Presto*) en dat de docenten binnen dit project hier ook al gebruik van wisten te maken. De docenten van de eerstejaars voerden op basis van gegevens gesprekken met studenten om hen vervolgens op maat onderwijs te kunnen bieden, bijvoorbeeld in de vorm van extra uitleg of een les Nederlands.

De binnen dit project ingezette *learning analytics* waren een doorontwikkeling van deze werkwijze. De docenten wilden studenten nog beter op maat onderwijs kunnen bieden. Met de nieuwe *learning analytics*

in hun onderwijs wilden zij beter aansluiten bij de interesses van studenten (M1), gericht kunnen coachen bij het leerproces van studenten (M2) en beter aansluiten bij de wijze waarop studenten leren (M3).

Bij zowel casus M1 en M3 wilden docenten aanvullende learning analytics benutten om te evalueren of studenten hun aanpassingen in het onderwijs konden waarderen. Deze learning analytics bleken niet tot extra inzichten voor de docent te leiden (M1) of lastig in te zetten, omdat er hulp nodig was van de onderwijskundig ondersteuner (M3). In beide casussen ervoeren studenten sowieso geen meerwaarde van de evaluatie van het aangepaste onderwijs. Studenten lijken learning analytics vooral te waarderen als ze direct gekoppeld worden aan leeractiviteiten en niet extra werk uitlokken.

Studenten waardeerden dat hun docenten door de learning analytics heel goed zicht hadden op hun studievoortgang en dit ook met hen deelden. Studenten gaven daarbij aan beter hun best te doen wanneer zij aanvullende feedback verwachtten van hun docent. Ook vonden studenten het fijn dat hun docent op basis van learning analytics naar hen toekwam als het niet goed ging (M2), omdat het soms lastig bleek voor studenten om met moeilijkheden naar hun docent te gaan. De resultaten van de vragenlijst sociale binding bevestigen deze uitkomst echter niet.

5.2 Fieldlab 2: Hoger Beroepsonderwijs (H)

5.2.1 Kenmerken van de casussen in fieldlab H

	Casus H1	Casus H2
Leerjaar	1	2
Beschrijving vak	<ul style="list-style-type: none"> • Studenten doen (literatuur)onderzoek gekoppeld aan een nieuwsitem en maken advies/aanbevelingen voor het ziekenhuis, in een groep 	Studenten screenen, diagnosticeren en behandelen patiënten met orthopedische klachten
Opzet vak	<ul style="list-style-type: none"> • Looptijd 6 weken • Per week 2x 1,5 uur werkcollege • Aantal inhoudelijke colleges • Toetsing: presentatie van het advies en onderbouwing van totstandkoming, inclusief samenwerken 	<ul style="list-style-type: none"> • Looptijd 12 weken • Per week 4 vaardigheidlessen en • 1 à 2 inhoudelijke hoorcolleges • Toetsing aan hand van casus
Werkwijze	<ul style="list-style-type: none"> • Studenten werken samen in werkgroep en stellen hiervoor samenwerkingsovereenkomst op • week 3 en 5: begeleide feedbackmomenten, gericht op samenwerking 	<ul style="list-style-type: none"> • Per week staat een onderwerp centraal en lessen worden in samenhang gegeven: theorie, praktijk en casuslessen/vaardigheidlessen.
Digitale leeromgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Brightspace voor formatieve toetsing • Teams voor stellen van vragen 	<ul style="list-style-type: none"> • Brightspace
Aantal docenten	5, waarvan 2 betrokken bij project	5, waarvan 1 betrokken bij project
Aantal studenten	2 x 32	18
Rol docent(en)	<ul style="list-style-type: none"> • D1: heeft met 2 andere collega's het vak ontwikkeld • D2: vakcoördinator 	<ul style="list-style-type: none"> • Betrokken bij de ontwikkeling van dit vak met 3 andere collega's. Zij hadden om de dag ontwikkeldag.
Docentachtergrond	<ul style="list-style-type: none"> • D1: 5 jaar docent, laatste 2 jaar vooral onderwijskundig betrokken • D2: 2 jaar op Saxion en geeft voornamelijk les. 	<ul style="list-style-type: none"> • Van oorsprong fysiotherapeut in de topsport, nu 4 jaar docent
Ervaring docent onderwijsontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> • D1: met name laatste 2 jaar volop in onderwijsontwikkeling • D2: vooral lesgevend 	<ul style="list-style-type: none"> • Veel ondervinding • Veel ervaring onderwijsontwikkeling
Ervaring docent ICT	<ul style="list-style-type: none"> • D1: denkt veel mee met ICT in het onderwijs (Brightspace, blended learning) • D2: vooral geïnteresseerd (volgt nieuwsbrieven, lectoraten etc) 	<ul style="list-style-type: none"> • Hij maakt veel gebruik van ICT en probeert ook nieuwe tools uit.
Ingezette learning analytics	<ul style="list-style-type: none"> • Resultaten leiderschapstijltest • Beoordeling en feedback van medestudent op specifieke samenwerkingsvaardigheden en verantwoordelijkheden (via Microsoft Forms) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vragen over de lesinhoud passend bij voorbereidingsopdrachten van vijf colleges. De voorbereidingsopdrachten staan in Brightspace, de vragen via Microsoft Forms binnen Brightspace.
Beoogde doelstelling learning analytics	<ul style="list-style-type: none"> • Groepen samenstellen op basis van leiderschapskwaliteiten • Ervoor zorgen dat studenten meer zicht krijgen op eigen samenwerkingsproces • Meer diepgang/openheid in feedback die studenten elkaar geven 	<ul style="list-style-type: none"> • Zicht krijgen op en zorgen voor grotere mate van voorbereiding, t.b.v. meer diepgang tijdens college. • Studenten zicht laten krijgen op eigen leerproces
Onderwijskundige ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> • De data zijn nu verzameld via Microsoft Forms, daarin hebben zij ondersteuning gehad bij de inrichting binnen Brightspace. • De docent heeft zelf de data verzameld en geanalyseerd 	<ul style="list-style-type: none"> • Het lukt nog niet om de vragen direct te implementeren binnen Brightspace - tests, vandaar nu via Microsoft Forms.

5.2.2 Resultaten casus H1

5.2.2.1 V1 en V2: Studentkenmerken en ondersteuning

De docent van H1 (DH1) beoogde met learning analytics meer inzicht te krijgen in de samenwerking tussen studenten en ervoor te zorgen dat studenten meer zicht hebben op hun rol binnen het samenwerkingsproces, zodat zij zich beter kunnen ontwikkelen. De groepen worden samengesteld op basis van een leiderschapstest en de groep stelt bij de start van het vak een samenwerkingscontract op. In

week 3 en 5 zijn er feedbackmomenten, gericht op de samenwerking. DH1 wilde voor zichzelf en voor de studenten meer zicht op de verantwoordelijkheden en vaardigheden die de samenwerking van studenten vraagt.

5.2.2.2 V3: Learning Analytics

Studenten werken samen in groepen van ongeveer 5 studenten. DH1 vroeg studenten iedere groepsgenoot te scoren ter voorbereiding op de feedbackmomenten. Studenten beoordeelden middels zeven stellingen over samenwerkingsvaardigheden en vijf stellingen over de benodigde verantwoordelijkheden of hun groepsgenoten volgens hen onder, op of boven niveau presteerden. Vervolgens werd studenten gevraagd om over het gehele samenwerkingsproces in woorden feedback en feedforward te geven. De stellingen werden middels een Microsoft Forms formulier in samenwerking met de onderwijskundig begeleider in Brightspace geplaatst, zie figuur 1. DH1 haalde vervolgens zelf de data uit Microsoft Forms en gaf deze geanonimiseerd aan studenten tijdens de feedbackmomenten.

3. Vaardigheden

	ONDER niveau	OP niveau	BOVEN niveau
Geeft feedback aan VAR-werkgroepleden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Accepteert feedback van VAR-werkgroepleden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kan VAR-werkgroepleden motiveren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
heeft initiatieven genomen voor actie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vraagt om uitleg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Levert input in discussies	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Accepteert andere meningen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Feedback/feedforward opmerking m.b.t. vaardigheden

Voer uw antwoord in

Figuur 1 Het Microsoft Forms formulier met stellingen over samenwerkingsvaardigheden

5.2.2.3 V4 en V5: Inzichten vanuit learning analytics en effect op studievoortgang en sociale binding

Volgens DH1 zorgden de gegevens ervoor dat zij sneller zicht had op samenwerkingsproblemen en dat ze hierdoor de groep kon bijsturen. Voor studenten leverde het volgens DH1 op dat zij kritischer naar de samenwerking in de groep keken. Het anonimiseren van de gegevens kostte in de voorbereiding iets tijd, maar leverde veel meerwaarde op. Deze zat voor DH1 in de gesprekken over de gegevens, welke plaatsvonden tijdens de bijeenkomsten en die daarom geen extra tijd kostten. Studenten zagen de meerwaarde van de learning analytics minder. Zij gaven aan dat *'wanneer het goed gaat staat dat er en als het niet goed gaat dan gaan we toch wel naar de docent en dan is de data voor ons gevoel overbodig'*. Studenten waarden wel dat de docent goed zicht heeft op de samenwerking in hun groep, al voelden ze wel dat ze hier zelf verantwoordelijk voor zijn en zagen ze de rol van de docent hierin als coach. Studenten ervaarden de learning analytics niet als input voor de beoordeling, maar wel als goede informatiebron: *'als we mede-studenten uit onze groep vragen wat te doen, dan doen ze het. Maar ze zijn niet aanwezig in de les en ze missen daardoor wel informatie. Het is wel fijn als de docent hiervan op de hoogte is'*. Studenten hadden ook niet het gevoel dat de formulieren hun gevoel van binding met medestudenten heeft versterkt: *'Er was irritatie in onze groep. En het bleef elke keer gezeur ondanks dat het uitgepraat is. Er bleven verschillen en we begrepen elkaar niet en dan moet je wel elke keer weer verder. De band met deze ene persoon is niet echt beter geworden.'*

5.2.3 Resultaten casus H2

5.2.3.1 V1 en V2: Studentkenmerken en ondersteuning

De docent van casus H2 (DH2) beoogde door de inzet van learning analytics beter zicht te krijgen op de voorbereiding van studenten op de bijeenkomst, zodat hij zijn colleges meer diepgang kon geven. DH2 wilde verder dat studenten meer zicht zouden krijgen op hun eigen kennis en begrip van de aangeboden leerstof. Daarvoor plaatste DH2 in Brightspace in eerste instantie voor vijf van in totaal twaalf colleges voorbereidingsactiviteiten. De wens van DH2 was om voorbereidingsactiviteiten voor alle colleges te ontwikkelen, maar helaas was daarvoor onvoldoende tijd. DH2 zorgde dat studenten zelf de keuze hadden in de wijze waarop zij zich voorbereidden. In de digitale leeromgeving plaatste DH2 bijvoorbeeld artikelen en filmpjes met daarbij meerkeuzevragen en opdrachten, aan de hand waarvan studenten zelf inzicht kregen in of zij de lesinhoud beheersten.

5.2.3.2 V3: Learning Analytics

De wens van DH2 was om de meerkeuzevragen en opdrachten waarmee studenten konden testen of ze de lesinhoud beheersten rechtstreeks in Brightspace te plaatsen. Dit bleek helaas nog niet mogelijk en daarom is er in overleg met de onderwijskundig ondersteuner voor gekozen om de vragen via Microsoft Forms in Brightspace te plaatsen. Bij de vragen en opdrachten zit een antwoordsleutel, zodat zowel studenten en DH2 konden zien welke vragen studenten hebben gemaakt (anoniem) en of zij het juiste antwoord hadden gegeven.

5.2.3.3 V4 en V5: Inzichten vanuit learning analytics en effect op studievoortgang en sociale binding

DH2 keek voorafgaand aan de bijeenkomst niet naar de gegevens, omdat deze vragen en opdrachten volgens hem vooral bedoeld waren om studenten te ondersteunen met het leren van de lesstof. In zijn college merkte DH2 bijvoorbeeld aan de vragen die studenten stelden of zij zich goed hadden voorbereid op het college. Ook vroeg hij studenten soms wie zich had voorbereid op het college. DH2 probeerde door het belonen van studenten die zich hadden voorbereid andere studenten ook te overtuigen dit de volgende keer ook te doen. Het lastige was echter dat er nog geen structuur zat in deze opzet, omdat er nog niet voor alle colleges voorbereidingsactiviteiten gevraagd werden.

5.2.4 Resultaten vragenlijst sociale binding

Studenten van de verschillende casussen hebben deelgenomen aan het vragenlijstonderzoek naar het gevoel van binding. Binnen H hebben 61 studenten de voormeting ingevuld en 46 studenten de nameting (zie tabel 4). De resultaten per casus zijn te vinden in bijlage 1 (gemiddelde en standaarddeviatie)

Tabel 4. Beschrijvende statistiek voor- en nameting fieldlab H

	Voormeting			Nameting		
	n	M	Sd	n	M	Sd
Social belonging	61	3,99	0,34	46	4,09	0,39
Academic belonging	61	3,81	0,44	46	3,87	0,53
Relatedness with Peers	51	2,47	0,44	40	2,35	0,47
Positive group behaviour	61	3,65	0,37	45	3,88	0,38
Sociability scale	35	3,33	0,62	33	3,58	0,70

In de nameting ($M=4,09$; $sd=0,39$) ervaren studenten van fieldlab H een hogere *social belonging* dan in de voormeting ($M=3,99$, $sd=0,34$). Dit verschil is niet statistisch significant ($U=1190,50$; $Z=-1,347$; $p=0,18$). Voor het gevoel van *academic belonging* geven de studenten in de nameting ($M=3,87$; $sd=0,53$) een hogere score dan in de voormeting ($M=3,81$; $sd=0,44$). Het verschil tussen de voor- en nameting is echter niet statistisch significant ($U=1303,00$; $Z=-0,645$; $p=0,52$). De *relatedness with peers* is zodanig opgebouwd dat een lagere score een betere relatie betekent. De scores in zowel de voor- als nameting zijn relatief laag ($M_{pre}=2,36$; $sd_{pre}=0,49$; $M_{post}=2,21$; $sd_{post}=0,57$). Het verschil tussen voor- en nameting is niet statistisch significant ($U=870,50$; $Z=-1,216$; $p=0,22$). Studenten ervaren een hoger *positive group behaviour* in de

nameting ($M=3,88$; $sd=0,38$) dan in de voormeting ($M=3,65$; $sd=0,37$). Het verschil tussen voor- en nameting is statistisch significant ($U=882,50$; $Z=-3,157$; $p=0,00$). Tot slot ervaren studenten een lagere score binnen de sociability schaal in de nameting ($M=3,58$; $sd=0,70$) dan in de voormeting ($3,33$; $sd=0,62$). Het verschil tussen voor- en nameting is niet statistisch significant ($U=458,50$; $Z=-1,637$; $p=0,10$).

Voor case H1 zijn gepaarde non-parametrische toetsen uitgevoerd (zie Tabel 5) voor vier van de vijf schalen. Voor de sociability scale is de toets niet uitgevoerd, aangezien het aantal studenten dat zowel de voor- als nameting voor deze schaal had ingevuld lager was dan 15. De resultaten uit Tabel 5 illustreren dat zowel de *relatedness with peers* ($W=14,50$; $Z=-1,964$; $p=0,05$; $r=-0,49$) als de *positive group behaviour* ($W=43,50$; $Z=-2,889$; $p=0,004$; $r=-0,59$) statistisch significant zijn.

Tabel 5. Resultaten van gepaarde non-parametrische toets (Wilcoxon) casus H1

	N	Med _{pre}	Med _{post}	W	z		r
Social belonging	24	4,00	4,00	122,00	-,491	,624	-,10
Academic belonging	24	3,25	3,60	62,00	-,695	,487	-,14
Relatedness with peers	16	2,63	2,38	14,50	-1,964	0,05*	-,49
Positive group behaviour	24	3,67	3,89	43,50	-2,899	,004*	-,59

5.2.5 Resultaten cross-case H

Binnen instelling H viel op dat de mogelijkheden om learning analytics te verzamelen beperkt waren. Vanuit de instelling was gekozen om binnen de nieuwe digitale leeromgeving (Brightspace) geen gebruik te maken van de aanvullende functionaliteit voor het verzamelen en weergeven van learning analytics. Hierdoor was het noodzakelijk om aanvullende digitale systemen in te zetten als ‘workaround’, waaronder Microsoft Forms.

Bij aanvang van het project hadden docenten verschillende wensen om learning analytics in te zetten. Docenten wilden voor zichzelf meer zicht op de leiderschapsstijl en werkwijze van de groep (H1) of inzichtelijk maken in hoeverre voorbereiding is uitgevoerd (H2). Voor beide cases geldt dat ze erop gericht waren om meer zicht te krijgen op het (uitgevoerde) leerproces van de student.

In beide casussen hadden docenten tot doel om learning analytics te benutten om studenten zelf inzicht te geven in hun voortgang en/of groepssamenwerking. Voor de docent leverden de learning analytics amper nieuwe inzichten op. Studenten ervoeren minder de toegevoegde waarde van learning analytics. Ze gaven aan te waarderen dat hun docent goed zicht heeft op het groepsproces, maar vroegen zich af of daarvoor learning analytics nodig zijn. De resultaten van de vragenlijst sociale binding van H1 laten echter wel een significante verbetering zien in de relatie met medestudenten en positief groepsgedrag. De vraag is wel of dit een op een toe te schrijven is aan de learning analytics, aangezien het gehele onderwijsprogramma gericht was op het verbeteren van samenwerking.

5.3 Fieldlab 3: Universitair onderwijs (U)

5.3.1 Kenmerken van de casussen in fieldlab U

	Casus U1	Casus U2
Leerjaar	1	2/3
Beschrijving vak	<ul style="list-style-type: none"> Dit vak is 1 van de 3 kennisvakken ter ondersteuning van een project waar studenten een implantaat gaan ontwerpen binnen de onderwijseenheid Implantaatontwerp. 	<ul style="list-style-type: none"> Dit is een theorievak binnen een grotere onderwijseenheid (maandag/dinsdag) Bedoeld ter ondersteuning van projectwerk
Opzet vak	<ul style="list-style-type: none"> Looptijd: 7 weken (10 weken incl. herkansing) Geen vaste weekpatronen Schriftelijk tentamen. 	<ul style="list-style-type: none"> Looptijd 11 weken Onderdeel binnen onderwijseenheid in minor Wekelijks college Twee meerkeuzetentamens: halverwege en aan eind
Werkwijze	<ul style="list-style-type: none"> Opzet volgens Flipping the classroom principe, diverse voorbereidingsmaterialen College (op hoofdlijnen) – opdracht - nabespreking Diepgaander practicum 	<ul style="list-style-type: none"> Traditionele colleges, inhoud gekoppeld aan hoofdstukken en artikelen Studievragen ter ondersteuning
Digitale leeromgeving	<ul style="list-style-type: none"> Canvas (voorbereidingsmaterialen per college) 	<ul style="list-style-type: none"> Canvas (studievragen)
Aantal docenten	3, waarvan 1 betrokken bij project	3
Aantal studenten	71 studenten	80 + 30 herkansers uit andere periode
Rol docent(en)	<ul style="list-style-type: none"> Docent Betrokken bij ontwikkeling van dit onderdeel binnen de onderwijseenheid. 	<ul style="list-style-type: none"> Was docent Nu alleen nog coördinator
Docentachtergrond	8 jaar docent	9 jaar docent
Ervaring docent onderwijsontwikkeling	Lid curriculumcommissie	5 jaar betrokken bij coördinatie van jaar 2
Ervaring docent ICT	<ul style="list-style-type: none"> Ziet ICT als mooie ondersteuning Blijft graag weg bij het technische aspect 	<ul style="list-style-type: none"> Technologie is onderdeel van eigen onderzoek Werken met digitale studievragen in onderwijs is nieuw
Ingezette learning analytics	<ul style="list-style-type: none"> Hoe studenten voorbereidingsmaterialen gebruiken (klikgedrag, kijkgedrag – wat kijken ze wanneer, welke quizzes doen ze, en welke antwoorden geven ze) 	<ul style="list-style-type: none"> Digitale studievragen bij ieder college; hoeveel studenten hebben ze gemaakt en wat zijn de resultaten
Beoogde doelstelling learning analytics	<ul style="list-style-type: none"> Studenten meer voorbereid naar de lessen laten komen, zodat er in de les meer diepgang kan komen. Inzicht krijgen in knelpunten voor studenten zodat je dit in het lopende onderwijs en bij de doorontwikkeling kan aanpakken 	<ul style="list-style-type: none"> Studenten inzicht geven in en ondersteunen van hun leerproces Inzicht in welke studievragen gebruikt worden en wat de kwaliteit is van de antwoorden om zo vragen te kunnen selecteren die het leerproces daadwerkelijk te ondersteunen (doorontwikkeling).
Onderwijskundige ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> Plaatsen van voorbereidingsmaterialen in Canvas De data werden helaas pas inzichtelijk voor de docent op het moment dat het vak al bijna afgelopen was. 	<ul style="list-style-type: none"> Inrichting van Canvas met een dashboard met een overzicht van de gemaakte studievragen

5.3.2 Resultaten casus U1

5.3.2.1 V1 en V2: Studentkenmerken en ondersteuning

De docent van U1 (DU1) beoogde met learning analytics zicht te krijgen op de voorbereiding van studenten op de colleges en in wat studenten moeilijk vonden binnen het vak. DU1 wilde tijdens colleges een meer actieve houding van studenten en had er daarom voor gekozen om het vak volgens het flipping-the-classroom principe vorm te geven. Flipping-the-classroom wil zeggen dat van studenten verwacht wordt dat zij zelf de benodigde kennis voorafgaand aan het college opdoen, zodat in het college zelf de kennis toegepast kan worden in discussies, opdrachten, etc. DU1 had voor studenten verschillende

materialen verzameld, zoals video's, artikelen, boeken, quizen, die door de onderwijskundige ondersteuner in Canvas zijn geplaatst. Helaas was dit pas vlak voor de start van het vak gereed, zodat studenten voorafgaand aan het college onvoldoende tijd hadden zich voor te bereiden.

5.3.2.2 V3: Learning Analytics

DU1 wilde inzicht in het 'klikgedrag' van studenten; ze wilde inzicht in welke materialen studenten aanklikken/gebruiken binnen Canvas. Verder wilde ze inzicht in welke video's studenten wanneer en tot hoever kijken. Daarnaast wilde DU1 zien welke quizen studenten maken en welke antwoorden zij geven.

5.3.2.3 V4 en V5: Inzichten vanuit learning analytics en effect op studievoortgang en sociale binding

Helaas werden de data pas na afloop van het vak door de onderwijskundig ondersteuner met DU1 gedeeld. Wat DU1 opviel was dat ongeveer de helft van de studenten zich had voorbereid op het eerste college en dat het aantal studenten dat college volgde en dat voorbereidde steeds minder werd gedurende de looptijd van het vak. Het viel DU1 ook op dat studenten pas vlak voor de toets startten met de voorbereiding. DU1 wilde de learning analytics vooral beter analyseren voor de doorontwikkeling van het vak voor het komende studentencohort.

5.3.3 Resultaten casus U2

5.3.3.1 V1 en V2: Studentkenmerken en ondersteuning

De docent van casus U2 (DU2) wilde met behulp van studievragen studenten inzicht geven in hun leerproces en zelf inzicht krijgen in welke studievragen studenten ondersteunden bij het leren van de leerstof behorend bij haar module. DU2 had vanuit voorgaande jaren veel studievragen op papier beschikbaar. Dit betreft een diverse set aan studievragen, variërend van vragen aan de hand waarvan studenten gericht(er) een stuk tekst kunnen bestuderen tot opdrachten waarvoor ze iemand moeten gaan interviewen over een bepaald onderwerp. De keuze is gemaakt om studenten lineair door de studievragen te laten gaan, wat betekende dat zij niet vooraf een overzicht hadden van alle studievragen. Door de studievragen te digitaliseren en te analyseren hoopte DU2 op termijn een meer passend aanbod voor de studenten te kunnen ontwikkelen.

5.3.3.2 V3: Learning Analytics

De onderwijskundig ondersteuner heeft de studievragen in Canvas geplaatst. In een dashboard konden studenten zien welke studievragen zij gemaakt hadden en welke antwoorden zij hadden gegeven. Studenten konden niet zien of het antwoord dat ze gegeven hadden ook het juiste was. DU2 heeft het onderwijs uiteindelijk niet zelf verzorgd. Een andere docent heeft het onderwijs uitgevoerd en kon in Canvas zelf zien hoeveel studenten iedere studievraag gemaakt hadden en welke antwoorden de studenten hadden gegeven, zie figuur 2.

Figuur 2 Dashboard voor docenten binnen Canvas met het overzicht van gemaakte studievragen door studenten

5.3.3.3 V4 en V5: Inzichten vanuit learning analytics en effect op studievoortgang en sociale binding

De docent die uiteindelijk het onderwijs verzorgde had geen gebruik gemaakt van de learning analytics. Deze docent was in de vooronderstelling dat DU2 met hem de data zou bekijken om daar waar nodig het onderwijs op aan te passen. Uiteindelijk was dit gezamenlijke moment pas na afloop van het vak gepland. DU2 zag na afloop van de module dat studenten bij de start van de module goed aan de slag gingen met de studievragen, maar dat het afnam naarmate de module vorderde.

DU2 was opgevallen dat de toets significant beter was gemaakt dan voorgaande jaren; het slagingspercentage was dit jaar zelfs 79%, terwijl dit voorgaande jaren 52 en 60% was. DU2 kon dit uiteraard niet direct verklaren vanuit learning analytics. Een deel van de studenten had in de evaluatie aangegeven blij te zijn met de studievragen.

5.3.4 Resultaten vragenlijst sociale binding

Studenten van de verschillende casussen hebben deelgenomen aan het vragenlijstonderzoek naar het gevoel van binding. Binnen U hebben 36 studenten de voormeting ingevuld en 8 studenten de nameting (zie tabel 6). In bijlage 1 zijn de resultaten (gemiddelde en standaarddeviatie) uitgesplitst per casus.

Tabel 6. Beschrijvende statistiek voor- en nameting fieldlab U

	Voormeting			Nameting		
	n	M	Sd	n	M	Sd
Social belonging	36	3,88	0,45	8	3,83	0,68
Academic belonging	36	3,71	0,54	7	4,09	0,64
Relatedness with Peers	36	2,71	0,64	6	2,96	0,78
Positive group behaviour	36	3,70	0,44	6	3,81	0,73
Sociability scale	33	2,87	0,90	6	2,50	1,08

In de nameting ($M=3,83$; $sd=0,68$) ervaren studenten van fieldlab U een lagere *social belonging* dan in de voormeting ($M=3,88$, $sd=0,45$). Dit verschil is niet statistisch significant ($U=143,50$; $Z=-0,015$; $p=0,99$). Voor het gevoel van *academic belonging* geven de studenten in de nameting ($M=4,09$; $sd=0,64$) een hogere score dan in de voormeting ($M=3,71$; $sd=0,54$). Het verschil tussen de voor- en nameting is niet statistisch significant ($U=83,00$; $Z=-1,423$; $p=0,17$). Studenten ervaren hun *relatedness with peers* in zowel de voor- als nameting relatief laag ($M_{pre}=2,71$; $sd_{pre}=0,64$; $M_{post}=2,96$; $sd_{post}=0,78$), wat gezien de schaalopbouw betekent dat studenten een positieve relatie met medestudenten ervaren. Het verschil tussen voor- en nameting is niet statistisch significant ($U=83,50$; $Z=-0,887$; $p=0,38$). Studenten ervaren een hoger positief groepsgegedrag in de nameting ($M=3,81$; $sd=0,73$) dan in de voormeting ($M=3,70$; $sd=0,44$). Het verschil tussen voor- en nameting is niet statistisch significant ($U=764,00$; $Z=-0,362$; $p=0,74$). Tot slot ervaren studenten een lagere score binnen de sociability schaal in de nameting ($M=2,50$; $sd=1,08$) dan in de voormeting ($M=2,87$; $sd=0,90$). Het verschil tussen voor- en nameting is niet statistisch significant ($U=81,00$; $Z=-0,704$; $p=0,51$).

5.3.5 Resultaten cross-case U

Binnen instelling U heeft de onderwijskundig ondersteuner ervoor gezorgd dat de door docenten gewenste gegevens beschikbaar kwamen voor docenten. De learning analytics zijn direct geïmplementeerd binnen Canvas, hun digitale leermanagementsysteem. Voor U1 is dit wel op het laatste moment gebeurd, waardoor de voorbereidingstijd van studenten voor college 1 te kort was volgens de DU1.

Docenten van instelling U wilden bij aanvang van het project learning analytics gebruiken om inzicht te krijgen in het 'online' leerproces van studenten. Na afloop bleek echter dat de docenten tijdens de uitvoering van het vak de data niet gebruikt hebben ter voorbereiding van hun colleges. In U1 waren de

gegevens pas na afloop van het vak beschikbaar en in U2 is het vak overgenomen door een andere docent, die zich op dat moment niet bewust was van de beschikbaarheid van de gegevens.

De beschikbare gegevens gaven docenten na afloop van het vak inzicht in het studeergedrag van studenten. Het viel docenten van beide cases op dat studenten actief van start gingen met de online opdrachten, maar dat gedurende het vak het aantal actieve studenten daalde, totdat het aantal actieve studenten vlak voor de toets weer toenam.

Docenten van beide cases zijn van plan de learning analytics te gebruiken voor de doorontwikkeling van het vak. Door te analyseren welke activiteiten studenten doen en wat de leeropbrengsten zijn willen docenten ervoor zorgen dat de online opdrachten beter aansluiten bij het fysieke onderwijs. Op deze manier verwachten zij dat studenten zich meer eigenaar gaan voelen van hun eigen leerproces (U1) en dat het leerproces van studenten door de online leeractiviteiten beter ondersteund wordt (U2). In U2 kregen studenten gedurende het vak door middel van een dashboard ook zicht op hun eigen studievoortgang en (tussentijdse) resultaten. Een aantal studenten gaf aan de studievragen te waarderen. De academic belonging van studenten lijkt inderdaad toegenomen, maar -wellicht door het kleine aantal ingevulde vragenlijsten- is dit verschil niet significant.

6 Conclusie: Cross-vergelijking M, H, U

Binnen dit fieldlabonderzoek zetten docenten bewust learning analytics in met als doel de studievoortgang en het gevoel van sociale binding van studenten te stimuleren. Daarbij stonden 5 onderzoeksvragen centraal. Hieronder geven we een antwoord op de onderzoeksvragen, over de instellingen (fieldlabs) heen.

6.1 V1 en V2: Studentkenmerken en ondersteuning

Het merendeel van de docenten beoogde door het inzetten van learning analytics vanuit de digitale leeromgeving zicht te krijgen op de *studievoortgang* van de studenten. Daarnaast waren er binnen de onderzochte fieldlabs twee docenten die beoogden inzicht te krijgen in kenmerken van de student zelf om zo *sociale binding te bevorderen*.

De ondersteuning die docenten beoogden te geven aan hun studenten met betrekking tot de studievoortgang verschilde per fieldlab. Binnen fieldlab M wilden de docenten studenten vooral ontwikkelingsgericht en op maat ondersteunen, bijvoorbeeld in de vorm van een persoonlijk gesprek over de studievoortgang en leerproces op basis van de learning analytics. De gesprekken resulteerden bij twee cases tot follow-up activiteiten voor studenten door de docent, zoals extra uitleg. Binnen fieldlabs H en U beoogden de docenten vooral ondersteuning te geven door de learning analytics voor de studenten beschikbaar te stellen, zodat deze zelf beslissingen konden nemen over vervolgstappen in hun leerproces.

De learning analytics gericht op het bevorderen van sociale binding (2 cases) waren bedoeld voor de docent, om studentkenmerken op het gebied van samenwerken in beeld te krijgen, zoals de voorkeursrol van studenten of leiderschapskenmerken. Deze kenmerken zijn gebruikt om groepen samen te stellen, waarin studenten in de fysieke omgeving samenwerkten. Daarnaast was het doel van de inzet van learning analytics in één casus om studenten te ondersteunen in hun samenwerkingsvaardigheden. Studenten kregen inzicht in de feedback van medestudenten op hun samenwerkingsvaardigheden en er werd gestimuleerd hierover tijdens het fysieke onderwijs met elkaar in gesprek te gaan. Er werd geen ondersteuning geboden in de vorm van follow-up activiteiten in de digitale leeromgeving.

Bij alle fieldlabs was er in meer of mindere mate aandacht voor verschillende studentkenmerken (V2). Zo maakten alle docenten bij het ontwerp van hun vak en het inrichten van de bijeenkomsten een inschatting van de mate van zelfstandigheid van de studenten. Over het algemeen zijn docenten van fieldlabs H en U geneigd (of gewend) om de studenten als één generieke groep te beschouwen, die zij zo mogelijk ondersteunen bij het aanleren van de vakinhouden. De docenten lijken hierbij nauwelijks rekening te houden met verschillen tussen studenten, zoals vooropleiding of levenservaring. Docenten van fieldlab U leken het minst gewend om tijdens de uitvoering van de lessen te differentiëren tussen studenten met verschillende studentkenmerken. Docenten van fieldlab H richtten, net als docenten van fieldlab U, de digitale leeromgeving in zodat het leerproces van studenten zo optimaal mogelijk ondersteund wordt. Docenten van fieldlab H zorgden er echter voor dat er tijd was voor studenten om tijdens de bijeenkomsten vragen te stellen of in gesprek te gaan naar aanleiding van de learning analytics. Op deze manier probeerden zij de verantwoordelijkheid voor leren bij studenten neer te leggen, maar toch tegemoet te komen aan verschillen in leren tussen studenten. Docenten van fieldlab M onderscheidden meerdere studentkenmerken (uitgewerkt in persona's), zoals de mate van zelfstandigheid, maar ook de vooropleiding en de thuistaal. Zij gingen specifiek na welke (aanvullende) instructie of aanvullende lessen voor deze studentgroepen nodig is en voorzien in deze behoeften.

Learning analytics worden door studenten vooral zinvol gevonden als ze direct bijdragen aan hun leerproces en hen of de docent hier inzicht in geven. Studenten willen voor dit doel alle relevante gegevens delen met hun docent. Learning analytics om zicht te krijgen op het samenwerken van studenten waren meer gericht op het in kaart brengen van studentkenmerken en niet primair gericht op het leren van studenten. Studenten zagen hiervan niet direct de meerwaarde. De docenten hebben in deze cases de data zelf uit de digitale systemen gehaald om vervolgens de studenten in te delen in groepen. De vraag is ook of deze data daarom niet net zo effectief tijdens een fysieke bijeenkomst verzameld en gebruikt had kunnen worden.

6.2 V3: Learning analytics

Binnen het fieldlabproject hebben docenten de mogelijkheid gekregen om zelf te bepalen *waarvoor* ze learning analytics wilden verzamelen. Ze maakten hierbij gebruik van de inzichten verkregen tijdens de kick-off (fieldlabs H en M) en tijdens de gesprekken met de onderwijskundig ondersteuner. Centraal binnen deze gesprekken stond de vraag *voor welk doel* de learning analytics ingezet gingen worden en wat de docent beoogde inzichtelijk te maken. Docenten wilden vooral inzicht verkrijgen in de voorbereiding van studenten, hun voorkeuren van leren en de wijze waarop studenten samenwerkten tijdens hun module. Deze beoogde inzichten gebruikte de onderwijskundig ondersteuner om suggesties en adviezen te geven aan de betrokken docenten omtrent de learning analytics.

De ingezette learning analytics betreffen in vijf cases leeractiviteiten die opgenomen zijn in de bestaande digitale leeromgevingen binnen de instellingen. Aanvullend werd inzichtelijk gemaakt welke bestaande gegevens al aanwezig waren binnen de digitale leeromgeving. Uiteindelijk werd door de docent en onderwijskundig ondersteuner, afgestemd op de AVG-richtlijnen, bepaald welke learning analytics ingezet gingen worden in het onderwijs.

De invulling van de rol van de onderwijskundig ondersteuner verschilde per instelling, vanwege verschillende uitgangsperspectieven op het inzetten van learning analytics. Bij fieldlab M was er al praktijkervaring omdat er binnen het onderwijs al langer gebruik gemaakt wordt van gegevens en er al mogelijkheden binnen de digitale leeromgeving benut werden. Hierdoor kon de inzet van de beoogde learning analytics relatief makkelijk gerealiseerd worden. Binnen fieldlab U zijn al meerdere experimenten uitgevoerd met learning analytics in het onderwijs, en zijn learning analytics door dit project verder geformaliseerd. Bij fieldlab H is er eerder één kleinschalig project geweest en doordat de instelling pas zeer recent was overgegaan op een nieuwe digitale leeromgeving, bleek hier het inzetten van learning analytics het meest uitdagend. Het is prettig wanneer een onderwijskundig ondersteuner aanwezig met

kennis en praktijkervaring om docenten te begeleiden bij het integreren van learning analytics in de digitale leeromgeving. Er zit wel een risico in: wanneer docenten op de onderwijskundig ondersteuner leunen voelen ze zich mogelijk geen eigenaar van de gegevens (U). Hierdoor waren in U1 de gegevens niet tijdig beschikbaar voor zowel studenten als docenten. Zeker als docenten learning analytics vooral zien als gegevens voor studenten, lijkt het belangrijk dat learning analytics gezien wordt als onderdeel van de digitale leeromgeving waar de docent verantwoordelijk voor is. De afstemming tussen ondersteuning van het leerproces en de beschikbaarheid van gegevens over het leerproces kunnen zo optimaal op elkaar afgestemd worden.

Het merendeel van de docenten koos voor descriptive learning analytics. Alleen in H2 werden ook diagnostic learning analytics ingezet. Binnen deze casus kregen studenten vanuit het systeem (Microsoft Forms) feedback op de door hen gegeven antwoorden. Deze feedback konden ze gebruiken om vast te stellen of ze de kennis beheersten. In een aantal gevallen gebruikte de docent de beschrijvende learning analytics om de studievoortgang van studenten, al dan niet samen met hen, verder te diagnosticeren. Binnen geen van de cases is gebruik gemaakt van vormen van predictive of prescriptive learning analytics.

De gebruikte learning analytics richtten zich voornamelijk op leeractiviteiten, zoals inhoudelijke vragen over gelezen of bekeken bronnen. De learning analytics hielpen docenten om vooraf inzicht te krijgen in de voortgang van deze leeractiviteiten, bijvoorbeeld door te zien *of* en *in hoeverre* bepaalde voorbereidingsactiviteiten waren uitgevoerd. Aanvullend maakten de verzamelde gegevens deel uit van de voorbereidingsactiviteiten voor het fysieke onderwijs, bijvoorbeeld in het geval van het digitaal afnemen van een Belbin-test. In deze situaties droegen de learning analytics bij aan het (anders) organisatorisch inrichten van de bijeenkomsten.

6.3 V4 en V5: Inzichten vanuit learning analytics en effect op studievoortgang en sociale binding

Het beoogde doel en het type learning analytics heeft invloed op de inzichten die docenten en studenten opdoen. De verkregen inzichten in studievoortgang waren de basis voor het inrichten van concrete ondersteuning door docenten, die verschilde per fieldlab. Zo lag bij fieldlab M de nadruk op het krijgen van inzicht in de voorbereidingsactiviteiten van studenten voor een bijeenkomst, dat wil zeggen de (hoeveelheid) opdrachten die zij hadden uitgevoerd en ook de kwaliteit daarvan. Docenten gebruikten deze informatie vervolgens bij hun lessen(her)ontwerp en bij het handelen in het onderwijs, en gebruikten deze informatie als input voor een gesprek met studenten over hun studievoortgang. De ondersteuning binnen fieldlabs H en U was primair gericht op het voor studenten inzichtelijk maken van (voortgangs)informatie, op basis waarvan studenten zelf beslissingen konden nemen ten aanzien van hun leerproces. Waarbij docenten van fieldlab H expliciet mogelijkheden boden tijdens het college voor het stellen van vragen. Bij fieldlab U werd een dashboard gepresenteerd aan studenten, waar zij naar eigen inzicht gebruik van konden maken om hun voortgang te monitoren. De docenten gebruikten deze informatie zelf niet voor het (her)inrichten van hun lopende module. Bij casus U2 was het wel de bedoeling dat de docent de informatie zou benutten, maar dit ging niet door omdat de informatie niet tijdig beschikbaar was.

Vanuit studentperspectief bleek dat studenten wisselend aankeken tegen de toegevoegde waarde van learning analytics. Studenten uit fieldlab M waardeerden dat verzamelde gegevens door hun docenten werden gebruikt om gesprekken over de studievoortgang aan te gaan. Studenten uit fieldlab H daarentegen vroegen zich af wat voor hen de toegevoegde waarde was van de verzamelde gegevens. Zeker op het gebied van samenwerking binnen een groep ervoeren ze dat ze bij eventuele problemen zelf naar de docent gaan; daar hebben ze learning analytics voor nodig. Het perspectief van studenten uit fieldlab U ontbreekt, waardoor we hierover geen conclusies kunnen geven.

Zowel kwalitatieve als kwantitatieve data zijn gehanteerd om de effecten van het inzetten van learning analytics en studievoortgang te meten. De kwantitatieve gegevens zijn slechts op twee punten significant (positive group behaviour en sociability scale), waardoor er geen eenduidige conclusies getrokken kunnen worden over de effecten van learning analytics op het gevoel van binding. Hier is verder onderzoek nodig. De kwalitatieve gegevens geven daarentegen zicht op ervaren effecten. Uit zowel de interviews als de vragenlijst blijkt dat studenten van fieldlab M academische binding ervaren. Naast een positieve score op zowel de voor- als nameting van de vragenlijst, blijkt ook uit de interviews dat ze zich gekend voelen. Dit is mede het gevolg van dat hun docent zicht heeft op waar ze staan. Vanuit de vragenlijst onder studenten van fieldlab H blijkt ook dat studenten een hoge academische binding ervaren. De interviewdata illustreert dat studenten de inzichten vanuit data door docenten wel prettig vinden, maar dat het henzelf niet veel oplevert qua sociale binding. Vanwege het ontbreken van interviews met studenten uit cases H1 kan er geen antwoord worden gegeven wat het perspectief van studenten is over de effecten van learning analytics op studievoortgang. Binnen fieldlab U hebben geen studentinterviews plaatsgevonden. Docenten ervaren op basis van de learning analytics dat studenten starten met de studievragen, maar dat de studentactiviteit gedurende de module afneemt. Vlak voor de start van de toetsweek neemt de studentactiviteit weer toe. Juist door het inzetten van voorbereidingsactiviteiten (U1) en leervragen (U2) per college wilden docenten juist het actieve leren van studenten gedurende de module stimuleren. De resultaten van Fieldlab M en H2 laten zien dat wanneer studenten begeleid worden bij het gebruik van de learning analytics in hun leerproces, zij meer continue gaan leren. In Fieldlab M wordt continue leren gestimuleerd door individuele begeleiding op basis van de gegevens. In H2 wordt het maken van voorbereidingsopdrachten gestimuleerd door middel van het klassengesprek op basis van de inzichten die studenten hebben opgedaan met behulp van de bijbehorende toetsvragen (learning analytics).

Docenten uit alle Fieldlabs gericht op studievoortgang gebruiken inzichten vanuit learning analytics voor de doorontwikkeling van hun onderwijs. Studenten ervaren geen meerwaarde van learning analytics die puur tot doel hebben voor onderwijsevaluatie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de meerwaarde van learning analytics voor studenten duidelijk moet zijn.

Aanvullend kan geconcludeerd worden dat de learning analytics die geïmplementeerd zijn met als doel de samenwerkingskenmerken van studenten in kaart te brengen niet gebruikt worden voor doorontwikkeling van de module. Ze dienden vooral een organisatorisch doel en werden door de docent gebruikt voor het samenstellen van de groepen waarin studenten gaan leren (context) en niet ter ondersteuning van het leerproces. De inhoudelijke begeleiding van het leerproces binnen de groepen vond op maat plaats, door de docent zelf, in de fysieke leeromgeving. Hierdoor lijkt doorontwikkeling van learning analytics om studentkenmerken in kaart te brengen minder van belang.

7 Discussie

In een periode van anderhalf jaar hebben we binnen drie instellingen (fieldlabs) op vakniveau (cases) het onderwijs herontworpen, met als doel om doelgericht learning analytics in te zetten om het gevoel van studievoortgang en/of sociale binding te stimuleren. Leidend binnen dit onderzoek waren de volgende onderzoeksvragen:

1. *Op welke wijze kunnen studenten uit het mbo, hbo en wo in het eerste jaar van hun opleiding volgens hun docenten optimaal ondersteund worden binnen blended leeromgevingen, ter bevordering van hun gevoel van sociale binding en/of studievoortgang?*
2. *Welke studentkenmerken beïnvloeden het vormgeven van de blended leeromgeving, met het oog op differentiatie en scaffolding?*
3. *Welke learning analytics zetten docenten in om het gevoel van sociale binding en/of studievoortgang bij studenten te stimuleren?*
4. *Welke inzichten leveren de learning analytics docenten en studenten op?*

5. Wat is het effect van de inzet van learning analytics op studievoortgang en het gevoel van sociale binding bij studenten?

Dit proces kende verschillende tegenslagen, zowel tijdens de ontwerpactiviteiten als tijdens de onderzoeksactiviteiten, zoals het langdurig uitvallen van een docent. Ondanks de tegenslagen heeft het onderzoek veel nieuwe inzichten gegeven in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van learning analytics. Hieronder lichten we een aantal punten uit.

7.1 Learning analytics versus data

Gedurende de looptijd van het project hebben we als projectteam herhaaldelijk de discussie gevoerd wanneer te spreken over *gegevens (of data)* en wanneer over *learning analytics*. De veel, ook binnen dit project, gebruikte definitie van Siemens en Long (2011) geeft geen uitsluitel over *welk* type gegevens er wordt gesproken. Zij beschrijven een generiek proces waarbinnen gegevens stapsgewijs en doelgericht worden verzameld en geanalyseerd om vervolgens tot actie over te gaan. Er kan gesteld worden dat er meerdere type gegevens te onderscheiden zijn binnen het proces van learning analytics. Ten eerste zijn er *procesmatige gegevens* die door de gegevens inzichtelijk worden gemaakt, denk aan aantal views, bestede tijd (bijv. om een kennisclip of opdracht te maken) en gehanteerde volgorde door het systeem. Ten tweede zijn er *inhoudelijke gegevens* over het leerproces, die sterk relateren aan het proces van formatief handelen (Black & Williams, 2009). Inhoudelijke gegevens hebben betrekking op, bijvoorbeeld, de mate van beheersing van de onderwijsinhoud en op samenwerkingskenmerken van studenten. En er zou geopperd kunnen worden dat op basis van interacties in digitale samenwerkingsvormen (zoals discussiefora, peer-feedback, etc.) er ook *sociale gegevens* onderdeel uitmaken van learning analytics.

Naast de focus van de gegevens is het in de definitie van learning analytics ook niet duidelijk hoe de gegevens gegenereerd worden. Aan de ene kant van het spectrum heb je automatische generatie van gegevens, waar de gebruiker (student/docent) weinig van merkt. Dit zijn vooral de *procesmatige gegevens*. Aan de andere kant van het spectrum zijn er de *inhoudelijke gegevens*, waarvoor de student zelf actief input levert, bijvoorbeeld door het beantwoorden van studievragen, en daarmee kwalitatief gegevens ontsluit aan mede-studenten en/of de docenten. Hierbij wordt er een verwerkingsslag gemaakt over de gegevens. Dan is er nog een tussenvorm, zoals quizvragen en testen, waarin de student bijvoorbeeld gesloten antwoorden geeft op vragen en het systeem inzichtelijk maakt aan studenten en docenten of zij de leerinhouden beheersen of welke leiderschapsstijl zij bijvoorbeeld hebben.

Het verder aanscherpen van de definitie of het versterken van de fijnmazigheid in zowel onderzoeks- als innovatieprojecten zal helpen om de vergelijkbaarheid en uitwisselbaarheid van onderzoek over learning analytics te versterken.

7.2 In dialoog met data in een proces van formatief handelen

Het verder afbakenen van de definitie is niet alleen vanuit onderzoeksperspectief van belang, maar het helpt ook de praktijk verder. We hebben gemerkt dat de term 'learning analytics' docenten kan afschrikken, omdat ze verwachten dat 'het een technisch verhaal wordt'. Een mogelijk gevolg hiervan is dat learning analytics niet optimaal gebruikt worden. De opvattingen van (beoogde) gebruikers over technologie spelen een belangrijke rol in de inzet en gebruik van nieuwe technologieën (Davis, 1989). Volgens Davis speelt ook de gebruiksvriendelijkheid van de technologie een belangrijke rol. Zeker wanneer docenten verwachten dat ze zelf veel technisch dienen in te regelen voordat de inzichten relevant worden, is de vraag legitiem wat voor hen de 'return on investment' is.

Voor docenten 'voelt' het werken met learning analytics anders aan dan het mensenwerk waar ze aan gewend zijn. Docenten, zeker die in fieldlabs M en H gaven er blijk van écht belang te hechten aan het

gesprek met studenten (het ‘mensenwerk’). En dat past niet altijd even goed bij wat de termen learning analytics en ‘data’ of ‘gegevens’ oproepen. Het benadrukken van de meerwaarde van de gegevens voor (ondersteunen van) het leerproces van de student helpt bij het relativeren van eventuele gemengde gevoelens over het concept learning analytics. Davis (1989) benoemt dat deze perceived usefulness ook een belangrijke voorwaarde is voor het accepteren van nieuwe technologie. Door het ervaren van een mensgerichte benadering van learning analytics, bijvoorbeeld omdat aan de hand van gegevens gesprekken met studenten gevoerd worden (zie fieldlab M), ervaren docenten ook de potentiële meerwaarde van learning analytics. De gebruikte learning analytics boden kansen voor openheid en meer diepgang in deze gesprekken, bijvoorbeeld doordat docenten studenten confronteerden met de verzamelde gegevens en dit spiegelde aan de mening van de studenten zelf. Hierdoor werden studenten zich bewust van een verschil tussen hun gevoel en de realiteit. De meerwaarde van learning analytics lijkt vergroot te worden wanneer deze worden ingebed in de interactie tussen docenten en studenten.

De interactie tussen studenten en docenten is ook onderdeel van formatief handelen. De inzichten vanuit learning analytics helpen docenten én studenten om zicht te krijgen op hun ontwikkeling in het licht van de leerdoelen. Hierdoor kunnen er beter onderbouwde beslissingen worden genomen voor vervolgstappen in het leerproces. In hun werk over feedback onderscheiden Hattie en Timperley (2007) vier niveaus die relevant zijn voor het leren, namelijk taak, proces, zelfregulatie of persoonlijk niveau. Afhankelijk van het type gegevens dat wordt verzameld kunnen learning analytics effect hebben op één of meerdere van deze niveaus (vgl. Drugova et al., 2023; Viberg et al., 2020).

Om learning analytics onderdeel te laten zijn van formatief handelen vergt het een expliciete ontwerpstep voorafgaand aan de uitvoering van het onderwijs. Docenten bepalen voor welk doel ze de gegevens willen verzamelen, welke gegevens er nodig zijn, hoe de gegevens aansluiten op de leerdoelen en hoe de gegevens worden ingezet (vgl. Siemens & Long, 2011; Zone Faciliteren en professionaliseren van docenten, 2020). Een belangrijke voorwaarde om aan te kunnen (blijven) sluiten op het leerproces van studenten is dat de verzamelde gegevens *snel* beschikbaar zijn én beschikbaar blijven. Vaak worden learning analytics inzichtelijk gemaakt via dashboards. Zoals het onderzoek van De Bruyne et al. (2023) illustreert is het belangrijk dat er bij het vormgeven van dit type dashboards over 5 aspecten wordt nagedacht, namelijk 1. benodigde informatie; 2. wijze van gebruik van dashboards en data-interpretatie, 3. benodigde aanvullende ondersteuning voor gebruik dashboards; 4. wijze waarop inhoud en lay-out verbeterd kunnen worden; en 5. verfijning van dashboards voor verschillende gebruikersgroepen. Als dashboards worden ontworpen vanuit deze 5 aspecten, neemt de kans toe dat de verkregen overzichten van de learning analytics toegankelijk en begrijpelijk zijn voor zowel docenten als studenten. Dit kan hen vervolgens beiden helpen meer zicht te krijgen op het leerproces.

7.3 Beperkingen en mogelijkheden van learning analytics

Wanneer gegevens snel en eenvoudig beschikbaar zijn, zien docenten een meerwaarde in het gebruik ervan (vgl. ease of use van Davis, 1989). In ons traject hebben we gezien dat het beschikbaar maken van relatief eenvoudige gegevens redelijk wat tijd kostte om geprogrammeerd te krijgen binnen de beschikbare en goedgekeurde systemen binnen de instelling, en dat ondersteuning hierbij door ervaren onderwijskundig ondersteuners essentieel bleek. Soms was het nodig dat er een workaround moest worden bedacht, om daadwerkelijk te kunnen bereiken wat de docent voor ogen had. Zo zette de ervaren ondersteuner van fieldlab H Microsoft Forms binnen Brightspace in, om het doel van de docent te kunnen realiseren. Docenten raakten enthousiast over de mogelijkheden van learning analytics, maar benoemden tegelijkertijd hun gebrek aan technische kennis en beperkte tijd als grote belemmeringen om learning analytics te implementeren in hun onderwijs.

Het is een terechte en relevante vraag of het expliciet en aanvullend ontwerpen van learning analytics de investering waard is, in die gevallen wanneer de benodigde gegevens niet automatisch/direct uit het

systeem te halen is, en of de dan verkregen informatie een expliciete meerwaarde biedt boven de informatie die af te leiden valt uit interactie of niet-digitale informatie, zoals in een gesprek met de studenten. Ook de privacy-gevoeligheden (zie hieronder) die bij learning analytics komen kijken, dragen bij aan de relevantie van deze vraag.

Het gemak waarmee docenten learning analytics kunnen integreren in het onderwijs hangt tevens sterk samen met de volwassenheid van de organisatie voor wat betreft learning analytics. Zo bestaan er binnen fieldlab U al processen rondom het gebruik van learning analytics, waarin een duidelijke rol is weggelegd voor de onderwijskundig ondersteuner, die hierin al was ingevoerd en precies wist wat wel en niet mogelijk was. Het pad was al gebaad en hierdoor kon het gesprek met de docenten eenvoudig gevoerd worden; konden hun wensen worden omgezet in learning analytics, en konden er ook echt stappen gezet worden voor wat betreft het implementeren van learning analytics.

Bij fieldlabs M en H is het werken met learning analytics binnen de organisatie nog volop onderwerp van gesprek. Hierdoor is ondersteuning hierop nog niet op voorhand georganiseerd en de benodigde inzet vanuit de ondersteuning nog niet gestandaardiseerd. Sterker nog, er bleek in de organisaties nog veel onduidelijk te zijn over wat er überhaupt mogelijk is. Binnen beide organisaties zijn discussies gaande over wat er wel en niet kan. Daarbij speelt de privacy officer een belangrijke, en mogelijk ook beperkende rol. Hoewel we zorgvuldigheid op het gebied van privacy toejuichen, is ook gebleken dat een voorzichtige privacy officer kan leiden tot een zeer behouden learning analyticsbeleid van een instelling, waarbij de learning analytics-mogelijkheden die in de digitale leeromgeving zijn ingebouwd niet mogen worden benut. Dit beperkt mogelijkheden voor docenten om met learning analytics te werken.

Daarnaast bleek dat learning analytics wel beelden kunnen geven van *wat* er is of *hoe* het is, maar niet *waarom*. Dit is zeker het geval bij de procesmatige learning analytics. Zo kunnen learning analytics bijvoorbeeld wel laten zien *dat* studenten heel weinig tijd aan een instructievideo besteden, maar niet *waarom*. Het gevaar schuilt erin dat docenten hier een interpretatie aan geven zonder te weten of die correct is. Een docent zou bijvoorbeeld kunnen concluderen dat studenten de inhoud uit de instructievideo blijkbaar als makkelijk interpreteren, waardoor ze snel wegglikken. Maar er zijn ook andere verklaringen mogelijk. Het zou ook zo kunnen zijn dat studenten de inhoud niet relevant achten voor de toets. Of dat ze diezelfde week té veel dingen voor andere vakken te doen hebben, waardoor ze noodgedwongen minder tijd aan dit vak besteden. Om de learning analytics te kunnen interpreteren en achter het *waarom* te komen is aanvullende informatie nodig. De gegevens zijn daarbij het startpunt voor het gesprek dat een docent met studenten kan voeren en waarin de gegevens op juiste wijze geïnterpreteerd kunnen worden. Dit maakt duidelijk dat het bij learning analytics niet alleen om het verzamelen en analyseren van de gegevens gaat, zoals in de definitie verwoord (Zone faciliteren en professionaliseren van docenten, 2020), maar dat ook een juiste interpretatie daarbij essentieel is om tot meerwaarde te kunnen zijn.

Tot slot is het de vraag of learning analytics zichtbaar moeten zijn voor de docent, de studenten of wellicht voor beiden. En is het belangrijk voor docenten om na te denken over of zij de learning analytics *nodig hebben* om het (leer)gedrag van de studenten aan te passen of dat de studenten daar zelf toe in staat zijn. Opvallend in de door ons onderzochte fieldlabs is dat de docenten die de verantwoordelijkheid voor de voortgang van het leerproces bij de student leggen de learning analytics zelf niet gebruikten om het onderwijs tussentijds bij te stellen, maar vooral om de volgende cyclus te verbeteren.

7.4 Learning analytics in het Health domein

In dit project hebben we bewust gekozen voor casussen in het health domein, omdat we vermoedden dat de tussentijdse uitwisseling tussen docenten makkelijker zou verlopen wanneer ze inhoudelijk dezelfde taal spreken. Tijdens de gezamenlijke kick-off meeting van het project bleek dat dit goed werkte.

Tijdens de uitvoering bleek dat de doelen en behoeftes van docenten redelijk uniform waren: zo wilden zij inzicht krijgen in of studenten hun voorbereiding voor de bijeenkomst hebben gedaan; en hoe zij - docenten- groepsprocessen inzichtelijk kunnen maken en stimuleren. We hebben geen vergelijkingsmateriaal bij andere instellingen of bij opleidingen in andere domeinen, maar het is aannemelijk dat deze vragen losstaan van het specifieke inhoudelijke domein en meer generiek didactisch van aard zijn. Zo benoemde Gagné reeds in 1965 in zijn 9 events of instruction het verkrijgen van inzicht in de voorkennis van een student als een van de pijlers voor een kwalitatief goede les. Een vraag als 'wat kan ik doen om studenten inzicht te bieden, op basis waarvan zij *zelf* hun (leer)gedrag bij kunnen stellen' lijkt ook meer generiek van aard te zijn, los van het inhoudelijke domein, en vooral te passen bij docentgedrag in studentgeoriënteerd onderwijs.

7.5 Onderwijsverbetering door doelgericht ontwerp

Binnen het onderwijskundig ontwerpen is het doelgericht vormgeven van het onderwijs op basis van grondige analyse van de doelgroep een essentiële stap (Dick et al., 1985; Biggs & Tang, 2011; Piskurisch, 2015). Onze jarenlange ervaring als onderzoekers heeft ons doen beseffen dat dit voor veel docenten geen automatisme is. Veel docenten slaan de stap 'wat wil ik bereiken met mijn onderwijs' over en plannen hun lessen vooral vanuit de inhoud (vgl. Kerr, 1981). Het werken met learning analytics en het tijdens dit project gevolgde learning analytics proces nodigt docenten uit om systematisch(er) over hun onderwijs na te denken en hun doelen te expliciteren. De learning analytics die verkregen werden, legden bloot welke aanpassingen in het onderwijs mogelijk of nodig zijn, ter verbetering en ondersteuning van het leren van studenten, passend bij de geformuleerde doelen van de docent. Voor wat betreft studievoortgang stelden de learning analytics de docenten in staat om een eerste beeld te krijgen van de kennis van studenten op een betreffend moment, los van het gedrag dat studenten tijdens een bijeenkomst lieten zien, waardoor de docenten individuele studenten gerichter konden bevragen en begeleiden. Zo concludeerde docent H1 dat op basis van de individuele voorbereidingsactiviteit, waarbinnen studenten op elkaar reflecteerden, ook de 'stillere' student waardevolle input leverde. Hierdoor kon de docent tijdens de bijeenkomst ook gebruik maken van deze inzichten. Het niet actief mengen in een groepsdiscussie over samenwerking door een stillere student zou net zo goed een gevolg kunnen zijn van een verlegen persoonlijkheid als van een gebrek aan kennis of inzichten van de betreffende student. Door inhoudelijke learning analytics te gebruiken werd de voorkennis goed zichtbaar en kon de docent de student een gerichte (vervolg)vraag stellen en instructie geven.

De focus bij dit onderzoeksproject lag op het gebruiken van learning analytics door docenten. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat we hierbij een belangrijke stakeholder uit het oog zijn verloren: de student. De studenten uit het onderzoek gaven bijvoorbeeld aan dat ze te veel opdrachten moesten maken of te veel enquêtes moesten invullen, waardoor de gegevens voor hen niet of minder bruikbaar waren. Bij studenten lag de start van het learning analytics proces niet bij een doel, maar bij gegevens. Ook voor studenten is het echter belangrijk om te starten met doelen, omdat dit kan helpen sturing te geven aan hun leerproces. Daarom is een aanbeveling om studenten ook al vooraf bij het ontwerpen van learning analytics te betrekken, in een co-design proces, zodat zij ook hun doelen kunnen formuleren en beter zicht kunnen krijgen op het nut en de functie van de learning analytics ten behoeve van hun leren. Ook uit ander onderzoek blijkt dat het aan te bevelen is dat binnen een instelling, docenten samen met studenten (en ICT ondersteuners en beleidsmedewerkers) aan de slag gaan met learning analytics binnen het leerproces van studenten (Buckingham Shum et al., 2019; Martinez-Maldonado, 2023),

7.6 Onderwijsontwikkeling met persona's

Vanuit een Design Thinking-methodiek is het inleven in de doelgroep een belangrijke stap (Den Dekker, 2019). De empathiefase gaat, in vergelijking met instructie-ontwerpmodellen, verder dan het beschrijven van de kenmerken van de doelgroep. Het uitgangspunt is om ook te doorleven wat de doelgroep

meemaakt ten aanzien van het vraagstuk waaraan gewerkt wordt. Binnen dit project hebben we gekozen om het inleven in de doelgroep vorm te geven aan de hand van het ontwikkelen van persona's. Zowel binnen fieldlab M en H heeft dit plaatsgevonden, en vanwege praktische mogelijkheden binnen fieldlab U niet. Opvallend is dat vooral mbo-docenten meer ervaring hadden met de methodiek van het ontwikkelen van persona's, wat te verklaren is doordat ze design thinking reeds in eerdere ontwikkeltrajecten hebben toegepast. Zij waren in staat om op basis van een brainstorm over studentkenmerken de vertaalslag te maken naar persona's in hun studentpopulatie op basis van kenmerken zoals zelfstandigheid en vooropleiding. Zij hanteerden de persona's vervolgens ook om te bepalen met welk doel ze learning analytics gingen inzetten.

Het inleven in de doelgroep heeft in fieldlab H voornamelijk plaatsgevonden door betrokkenheid van student-assistenten bij de onderwijsontwikkeling. Tijdens de kick-off hebben docenten en een student gezamenlijk gebrainstormd over studentkenmerken. Tijdens het bepalen van de doelen en mogelijkheden van learning analytics hebben de docenten ideeën voorgelegd aan de student. Op deze manier werd zonder te denken vanuit persona's wel het studentenperspectief meegenomen bij de keuze van learning analytics.

In fieldlab U is er geen gezamenlijke start geweest. Aanvullend bleek dat op fieldlab U er überhaupt minder wordt gewerkt vanuit persona's. Als daar wordt gewerkt vanuit studentkenmerken, dan worden keuzes gemaakt op basis van *wat helpt elke student*. Een mogelijke verklaring voor de verschillen in het gebruik maken van persona's zit in de visie op leren en begeleiden van de instellingen en wie regie voert over het leerproces.

Binnen design thinking speelt de empathiefase grote rol, aangezien het beoogt te voorkomen dat oplossingen worden bedacht die niet aansluiten op de doelgroep. Dit project laat twee voorbeelden zien om het inleven in de doelgroep te versterken. Het werken vanuit persona's biedt mogelijkheden om tijdens het ontwerpen van onderwijs meerdere voor de opleiding kenmerkende studentgroepen in beeld te houden, zonder rekening te hoeven houden met alle individuele onderwijsbehoeften van studenten. Dit is minder persoonsgebonden dan het betrekken van een (selecte groep) student(en). Het is dan wel aan te raden om de opgestelde persona's te valideren met studenten, ook om zicht te krijgen of docent(ontwikkelaars) zich goed hebben ingeleefd.

7.7 Learning analytics en sociale binding

Studenten binnen fieldlabs M en H gaven aan dat voor sociale binding een gevoelde klik met de docent essentieel is. Dit betekent dat de (fysieke) aanwezigheid de belangrijkste factor is voor het creëren van binding (vgl. Garrison et al., 2001). Studenten ervaren binding met een docent wanneer deze belangstelling voor hen heeft en oprechte interesse toont, los van de inhoud van het vak. De ervaren *sociale aanwezigheid* (social presence) wordt voor zowel fysiek als blended onderwijs gezien als een belangrijke voorwaarde voor een goed leerproces. Vanuit onderzoek over het Community of Inquiry-model (CoI-model; Garrison et al., 2001) wordt expliciet aangegeven dat sociale aanwezigheid gevoeld dient te worden voor iedereen (docent, student) binnen de leeromgeving. In het CoI-model wordt bij docenten ook het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van het leerproces toegevoegd (teaching presence). De combinatie van *social* en *teaching* presence lijkt bij de studenten uit ons onderzoek een belangrijke voorwaarde te zijn om sociale binding te ervaren.

Binnen dit onderzoek hebben we beoogd om de sociale binding te bevorderen door het inzetten van persona's. Uit ons onderzoek bleek dat docenten het moeilijk vinden om de studentengroep te verdelen in verschillende type studenten. Hierbij spelen, zoals eerder benoemd, mogelijkerwijs ervaringen met het werken met persona's een rol. Ook contextuele randvoorwaarden, waaronder het ervaren van weinig ruimte om tijd vrij te maken, heeft invloed gehad op het niet creëren van persona's. Het is opvallend dat het creëren van en het werken met persona's bij fieldlab M wel lukte, waar studentgeoriënteerd onderwijs

zeer gangbaar is. Een andere mogelijkheid is dat het bij fieldlab M wel is gelukt een goede kick-off te organiseren, terwijl dat bij fieldlab U organisatorisch niet mogelijk bleek vanwege de drukke agenda's van de docenten, waardoor er geen gelegenheid is geweest om de mogelijke meerwaarde van het werken met persona's met hen te bespreken. Ook bleek het lastig te zijn om op basis van data inzichten op het gebied van sociale binding op te doen.

7.8 Schaalbaarheid en betaalbaarheid van learning analytics

In dit fieldlab-onderzoek was er tijd en geld beschikbaar om ondersteuning in te zetten voor docenten. Eerder onderzoek illustreert het belang van dergelijke randvoorwaarden, ook in het kader van het opschalen (Herondotou et al., 2020). Onze resultaten onderschrijven dat het zorgvuldig inbouwen van (aanvullende) learning analytics in een leeromgeving veel tijd en expertise vergt. Dit roept de vraag op of het inzetten van learning analytics door docenten wel haalbaar is. Zeker in die situaties waarin er nog geen gestandaardiseerde processen zijn.

7.9 Professionele ontwikkeling op het gebied van learning analytics

Professionele ontwikkeling is voor veel docenten noodzakelijk om goed om te kunnen gaan met learning analytics. Onze initiële bedoeling was om de betrokken docenten te trainen in/over het gebruik van learning analytics, waarna zij dan zelf hun training zouden gaan ontwerpen. De onderwijskundig ondersteuners van fieldlab H en U hebben -gegeven hun eerdere ervaringen- ervoor gepleit om deze training los te laten en de docenten individueel te ondersteunen. Op die manier zouden zij docenten echt kunnen ontzorgen. Zoals blijkt uit de resultaten waardeerden de docenten deze ondersteuning zeer. Een aantal van hen gaf aan het zonder de ondersteuning ook niet gekund te hebben, zowel voor wat betreft competentie als voor wat betreft tijd.

De meerwaarde van de gevolgde aanpak is dat de onderwijskundig ondersteuner en docent een gerichte ontwerpdialog konden voeren over het specifieke vak en de specifieke wensen van de docent, daar waar een training meer generiek zou gaan over de ins en outs van learning analytics. In de dialoog werd gesproken over de doelstellingen van de docent, en werd specifiek gekeken naar welke learning analytics daar een bijdrage aan zouden kunnen leveren en hoe dit geïmplementeerd zou kunnen worden binnen de bestaande systemen. Metaforisch: een training is vergelijkbaar met 'een schot hagel' en de ondersteuning met 'een precisieschot'. Nadeel hiervan is dat het een tijdsintensieve benadering is die moeilijk op te schalen is in instellingen met veel docenten. Bovendien dient opgemerkt te worden dat dat precisieschot ook een misser kan zijn: bij DU1 zagen we dat er mooie wensen waren, maar dat de learning analytics te laat werden aangeleverd, waardoor de uitvoering alsnog spaak liep. Dit is in lijn met waarschuwingen, gedaan door Marsh (2012) en Schildkamp (2019). Inadequate ondersteuning ondermijnt de bereidheid en het enthousiasme van docenten en doet afbreuk aan de kwaliteit van het onderwijs omdat de gegevens niet gebruikt kunnen worden.

7.10 Methodologische uitdagingen

In verschillende onderzoeken wordt sociale binding gemeten met vragenlijsten (Ingram, 2012; Kreijns et al., 2011). Binnen ons onderzoek hebben we ook gebruik gemaakt van bestaande vragenlijsten om sociale binding inzichtelijk te maken. Een uitdaging met een concept als sociale binding is dat het aan verandering onderhevig is, waarbij situaties gedurende een dag, week of maand invloed kunnen hebben op het gevoel van binding. Denk bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid van een docent in een periode, de mate waarin medestudenten op locatie onderwijs volgen, et cetera. Idealiter zou de sociale binding op meerdere momenten gedurende een onderwijsperiode gemeten worden of daar aanvullende data over verzameld worden. Het hanteren van learning analytics heeft daarbij, theoretisch, de potentie om bepaalde eigenschappen van sociale binding te meten. Hierbij dient wel de kanttekening gemaakt te worden dat

niet *alle* sociale interacties tussen studenten onderling en tussen student-docent plaatsvinden in de digitale leeromgeving, maar uiteraard ook via e-mail, berichtenapps, et cetera (vgl. Pei et al., 2024).

Een andere methodologische uitdaging was dat de contexten van de instellingen ten aanzien van ervaring en expertise verschilden, zowel bij docenten als onderwijskundig ondersteuners. Als gevolg hiervan zijn de cases *binnen* de instellingen goed met elkaar te vergelijken; ze hebben immers vanuit dezelfde ondersteuner en vanuit dezelfde spelregels ondersteuning gehad. Het vergelijken *tussen* de instellingen was al wat meer uitdagend, aangezien ook kenmerken van bijvoorbeeld de systemen en instellingsprotocollen invloed hebben gehad op de mogelijkheden van en uiteindelijke keuze voor de learning analytics en bijbehorende resultaten. Om landelijk meer ervaring en expertise op te bouwen is het werken vanuit een gemeenschappelijk kader, waarbij ook vanuit dezelfde (interpretatie van) privacyrichtlijnen wordt gewerkt, essentieel om nog meer zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden en effecten van het inzetten van learning analytics.

8 Aanbevelingen

Op basis van ons onderzoek hebben we de volgende aanbevelingen geformuleerd voor de praktijk, in casu ondersteuners en docenten:

- Spreek met docenten niet over ‘learning analytics’, maar over ‘extra (of aanvullende) inzichten uit gegevens die het leerproces van studenten kunnen ondersteunen’.
- Zet menselijkheid voorop en gebruik learning analytics om docenten te ondersteunen om inzicht te krijgen in thema’s als studievoortgang en sociale binding, gekoppeld aan specifieke studentkenmerken.
- Start met docenten met het formuleren van het *doel* waarvoor ze learning analytics willen inzetten. De beschikbare en benodigde aanvullende gegevens volgen logisch daaruit.
- Denk na over studentkenmerken en of er voor studenten met verschillende kenmerken verschillende aanpakken nodig zijn om de doelen te bereiken. Het werken vanuit persona’s -bij voorkeur gevalideerd met studenten- kan hierbij behulpzaam zijn.
- Betrek studenten actief tijdens het vaststellen van het doel voor learning analytics en welke gegevens worden verzameld. Overweeg hierbij een co-design traject, zodat inzichten voor zowel docent als student zinvol worden. Het is hierbij belangrijk dat te genereren learning analytics geen extra werk voor studenten betekenen én dat learning analytics rechtstreeks leiden tot inzichten in het leerproces.
- Ondersteun docenten bij het (verder) versterken van hun datageletterdheid. Neem docenten mee in welke learning analytics mogelijk zijn binnen hun digitale leeromgeving(en), hoe learning analytics te interpreteren en welke vervolgstapen er opgepakt kunnen worden.
- Maak voldoende tijd en middelen beschikbaar om learning analytics in te zetten. Het inpassen van learning analytics kost tijd, zeker in situaties waarin de learning analytics niet standaard uit het systeem te halen zijn. Het veronderstelt voldoende technische kennis omtrent hoe de systemen zo te programmeren dat de gewenste learning analytics eruit gefilterd kunnen worden. Het vraagt tevens veel zorgvuldigheid, ook met het oog op privacy, zeker wanneer de gegevens ook voor onderzoek beschikbaar moeten zijn.
- Zorg voor professionalisering van de privacy officers op het gebied van learning analytics. Meer zicht op de (on)mogelijkheden van learning analytics kan hen helpen geïnformeerd en realistisch te adviseren met het oog op de te bereiken onderwijsdoelstellingen.
- Focus op de dialoog. De meerwaarde van learning analytics zit uiteindelijk in het gesprek dat een docent voert op basis van gegevens met de student/de groep. Op basis van deze dialoog kunnen stappen gezet worden voor het verbeteren van het leerproces.

Op basis van ons onderzoek hebben we de volgende aanbevelingen geformuleerd voor onderzoek:

- Maak vaker gebruik van de gegevens van learning analytics voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld in het kader van data-triangulatie.
- Zorg voor onderzoek naar studentopvattingen over en ervaringen met learning analytics om beter te begrijpen hoe en wanneer learning analytics voor hen zinvol en aanvullend zijn op wat docenten met en voor hen doen.
- Ontsluit meer onderzoek over de keuzes en beoogde doelstellingen van docenten met learning analytics en wat daarin werkt, zodat er meer geput kan worden uit werkzame principes.
- Creëer meer experimenteerruimte binnen fieldlabonderzoek, bijvoorbeeld door bepaalde privacy-richtlijnen ruimer te interpreteren.
- Zet onderzoek naar learning analytics in om meer zicht te krijgen op de wijze waarop studenten door leeromgevingen navigeren en studeren. Combineer bijvoorbeeld learning analytics onderzoek met thinkaloud protocollen en/of eye tracking onderzoek.
- Identificeer de meerwaarde van persona's binnen het hbo en wo. Combineer dit ook met opvattingen over differentiatie in het onderwijs.
- Voer aanvullend onderzoek uit naar de effecten van blended leeromgevingen en de effecten op sociale binding.

Op basis van ons onderzoek hebben we de volgende aanbevelingen geformuleerd voor beleid:

- Stel een sectorbrede DPIA op voor het gebruikmaken van learning analytics ten behoeve van het onderwijsleerproces. De benodigde learning analytics voor het onderwijsleerproces dienen ook inzetbaar te zijn voor onderzoek, mits deze voldoende geanonimiseerd kunnen worden.
- Met het oog op gewenste toenemende samenwerking en studentmobiliteit tussen onderwijssectoren is het wenselijk dat alle mbo-, hbo-, en wo-instellingen vanuit dezelfde uitgangspunten starten (denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk te maken op welk moment van de dag studenten studeren of dat studenten continue inzicht krijgen m.b.t. waar ze staan ten opzichte van hun eigen doelen). Uiteraard erkennen we dat hierbij nuanceverschillen zullen zijn, bijvoorbeeld als gevolg van minderjarige studenten in het mbo.
- Zorg dat studenten bij inschrijving in het mbo, hbo of wo geïnformeerd worden over hoe en welk type gegevens voor *onderwijsdoeleinden* worden verzameld en gebruikt. Bij het informeren dient toegelicht te worden op welke wijze het gebruik van deze gegevens aansluit op de AVG en wat de bijbehorende rechten van studenten zijn. Dit dient ook opgenomen te worden in het studentenstatuut van instellingen. Voor onderzoeksdoeleinden dienen studenten actief toestemming te geven bij de start van een onderzoek dat hun gegevens voor onderwijsdoeleinden geanonimiseerd gebruikt mogen worden.
- Leg op instellingsniveau vast welke stappen doorlopen dienen te worden bij het invoeren van learning analytics en hoe docenten en studenten daarbij ondersteund kunnen worden.
- Creëer (meer) experimenteerruimte voor docenten voor het toepassen van learning analytics, bijvoorbeeld door bepaalde privacy-richtlijnen ruimer te interpreteren.
- Zorg dat het ICT-ecosysteem is ingericht voor het werken met learning analytics en dat verschillende deelsystemen op elkaar afgestemd zijn, zodat docenten en studenten eenvoudig gebruik kunnen maken van verzamelde gegevens. Hier dient al bij de aanbesteding van nieuwe systemen rekening mee te worden gehouden.

9 Referenties

- Adrichem, L., Meijer, J., De Jong, M., Toonen, S., De Boer, M. Woelders, L., & Kappe, R. (2021). *Vier muren en een scherm: Studenten over hun welzijn, studievoortgang en betrokkenheid in coronatijd*. Hogeschool InHolland.
- Anthony, B., Kamaludin, A., Romli, A., Raffei, A. F. M., Phon, D. N. A. L. E., Abdullah, A., & Ming, G. L. (2020). Blended Learning Adoption and Implementation in Higher Education: A Theoretical and Systematic Review. *Technology, Knowledge and Learning*, 27(2), 531–578. <https://doi.org/10.1007/s10758-020-09477-z>
- Avella, J. T., Kebritchi, M., Nunn, S. G., & Kanai, T. (2016). Learning analytics methods, benefits, and challenges in higher education: A systematic literature review. *Online Learning*, 20(2), 13-29. <https://doi.org/10.24059/olj.v20i2.790>
- Banihashem, S. K., Aliabadi, K., Pourroostaei Ardakani, S., Delaver, A., & Nili Ahmadabadi, M. (2018). Learning analytics: A systematic literature review. *Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.5812/ijvlms.63024>
- Beekhoven, S., De Jong, U., & Van Hout, H. (2003). *Higher Education*, 46(1), 37–59. <https://doi.org/10.1023/a:1024414529666>
- Bernacki, M. L., Greene, M. J., & Lobczowski, N. G. (2021). A Systematic Review of Research on Personalized Learning: Personalized by Whom, to What, How, and for What Purpose(s)?. *Educational Psychology Review*, 33(4), 1675–1715. <https://doi.org/10.1007/s10648-021-09615-8>
- Biesta, G. J. J. (2012). *Goed onderwijs en de cultuur van het meten*. Boom/Lemma.
- Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education*, 32(3), 347-364. <https://doi.org/10.1007/bf00138871>
- Biggs, J.B. & Tang, C. (2011). *Teaching for Quality Learning at University*. (4th Ed.). McGraw Hill Education & Open University Press.
- Black, P., & William, D. (2009). Developing the Theory of Formative Assessment. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 21, 5-31. <https://doi.org/10.1007/s11092-008-9068-5>
- Boelens, R., De Wever, B., & Voet, M. (2017). Four key challenges to the design of blended learning: A systematic literature review. *Educational Research Review*, 22, 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.06.001>
- Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2012). *The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs*. John Wiley & Sons Bos 2022
- Bruinsma, M. (2003). Leidt hogere motivatie tot betere prestaties? Motivatie, informatieverwerking en studievoortgang in het hoger onderwijs. *Pedagogische studiën*, 80, 226-238.
- Buckingham Shum, S., Ferguson, R., & Martinez-Maldonado, R. (2019). Human-centred learning analytics. *Journal of Learning Analytics*, 6(2), 1-9.
- Chen, R. H. (2022). Effects of Deliberate Practice on Blended Learning Sustainability: A Community of Inquiry Perspective. *Sustainability*, 14(3), 1785. <https://doi.org/10.3390/su14031785>
- Coppens, K, Rens, M., & Scheeren, L. (2022). *Grip op studentsucces*. CINOP.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). Sage Publications, Inc.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- De Bruyne, E., Herrewijn, L., Hoefkens, A., Heirman, W., Vanthournout, G., & Depessemier, P. (2023). door onderzoek geïnformeerde ontwikkeling van een Learning Analytics dashboard. *Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs*, 41(1). <https://doi.org/10.59532/tvho.v41i1.13948>

- De Smet, M., Theelen, H., Vanhees, C., & van Breukelen, D. (2024). *Briljant blenden: Ontwerpprincipes en praktische voorbeelden voor effectief blended hoger onderwijs*. Thomas More Hogeschool, Zuyd Hogeschool en Fontys Hogeschool.
- Dede, C. (2016). Next steps for "big data" in education: Utilizing data-intensive research. *Educational Technology*, 37-42. <https://www.jstor.org/stable/44430458>
- Den Dekker, T. (2019). *Design Thinking*. Noordhoff
- Derntl, M., & Motschnig-Pitrik, R. (2005). The Role of Structure, Patterns, and People in Blended Learning. *The Internet and Higher Education*, 8, 111-130. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2005.03.002>
- DeVellis, R. F. (2003). *Scale Development: Theory and Applications (2nd ed.)*. Sage Publications.
- Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (1985). *The systematic design of instruction*. Allyn & Bacon
- Dopmeijer, J., Van der Horst, M., Van der Avoort, J., Scheeren, L., Van der Wegen, J., & Van Veen, E. (2022). Omgevingsfactoren die studentenwelzijn beïnvloeden. *Onderwijskennis.nl* (NRO). Geraadpleegd op 08-01-2025, van www.onderwijskennis.nl/node/3385
- Dopmeijer, J., Scheeren, L., Van Baar, J., & Bremer, B. (2023). *Harder Better Faster Stronger? Een onderzoek naar risicofactoren en oplossingen van prestatiedruk en stress van studenten*. Trimbos Instituut, ECIO en RIVM.
- Drugova, E., Zhuravleva, I., Zakharova, U., & Latipov, A. (2023). Learning analytics driven improvements in learning design in higher education: A systematic literature review. *Journal of Computer Assisted Learning*, 40(2), 510–524. <https://doi.org/10.1111/jcal.12894>
- Eggens, L., Van der Werf, M. P. C., & Bosker, R. J. (2008). Sociale steun, persoonlijk netwerk en studiesucces in het hoger onderwijs. *Pedagogische Studiën*, 85(6), 403-419.
- Eggers, J. H., Oostdam, R., & Voogt, J. (2021). Self-regulation strategies in blended learning environments in higher education: A systematic review. *Australasian Journal of Educational Technology*, 175–192. <https://doi.org/10.14742/ajet.6453>
- Ernst, H. R. & Ernst, T.L. (2005). The promise of pitfalls of differentiated instruction for undergraduate political science courses: Student and instructor impressions of an unconventional teaching strategy. *Journal of Political Science Education*, 1(1), 39–59. <https://doi.org/10.1080/15512160590907513>
- Essenburg, M., van Belzen, E., de Koning, A., & van der Wegen, J. (2024). *Creëren van een welzijnsbevorderende leeromgeving*. *Onderwijskennis.nl* (NRO). Geraadpleegd op 08-01-2025, van www.onderwijskennis.nl/node/5795
- Ferrer, J., Ringer, A., Saville, K., A Parris, M., & Kashi, K. (2020). Students' motivation and engagement in higher education: the importance of attitude to online learning. *Higher Education*, 83(2), 317–338. <https://doi.org/10.1007/s10734-020-00657-5>
- Gagné, R. M. (1965). *The conditions of learning*. Rinehart & Winston.
- Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. *American Journal of Distance Education*, 15(1), 7-23. <https://doi.org/10.1080/08923640109527071>
- Gomes, C. (2020). *I belong here: Student sense of belonging en de relatie met studentsucces*. Hogeschool Rotterdam.
- Graham, C. R. (2009). Blended learning models. In *Encyclopedia of Information Science and Technology, Second Edition* (pp. 375-382). IGI Global.
- Groen, R., Feijen, E., Hennevanger, P. & Meester, A. (2020). *Resultaatgericht samenwerken met Belbin*. Noordhoff Business.
- Guo, P., Saab, N., Wu, L., & Admiraal, W. (2021). The Community of Inquiry perspective on students' social presence, cognitive presence, and academic performance in online project-based learning. *Journal of Computer Assisted Learning*, 37(5), 1479–1493. <https://doi.org/10.1111/jcal.12586>

- Hailikari, T., Tuononen, T., & Parpala, A. (2016). Students' experiences of the factors affecting their study progress: differences in study profiles. *Journal of Further and Higher Education*, 42(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/0309877x.2016.1188898>
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81–112. <https://doi.org/10.3102/003465430298487>
- Heitink, M., Van der Kleij, F., Veldkamp, B., Schildkamp, K., & Kippers, W. (2016). A systematic review of prerequisites for implementing assessment for learning in classroom practice. *Educational Research Review*, 17, 50–62. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.12.002>
- Herodotou, C., Rienties, B., Hlosta, M., Borooowa, A., Mangafa, C., & Zdrahal, Z. (2020). The scalable implementation of predictive learning analytics at a distance learning university: Insights from a longitudinal case study. *The Internet and Higher Education*, 45, 100725. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2020.100725>
- Huizinga, T., Lohuis, A., Zwerver-Bergman, J., & van der Meer, R. (2022). Student and teacher perceptions of community of inquiry in hybrid virtual classrooms. *Heliyon*, 8(12), e12549. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12549>
- Huizinga, T., Van Kuijk, M., & Jonker, H. (2023). *Studentbehoefte in het kader van flexibilisering*. Onderwijskennis.nl (NRO). Geraadpleegd op 05-12-2024, van www.onderwijskennis.nl/node/4987
- Ingram, D., Louis, K. S., & Schroeder, R. G. (2004). Accountability Policies and Teacher Decision Making: Barriers to the Use of Data to Improve Practice. *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education*, 106(6), 1258–1287. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2004.00379.x>
- Ingram, D. C. (2012). *College students' sense of belonging: dimensions and correlates (Doctoral dissertation)*. Stanford University.
- Jaekel, A.-K., Scheiter, K., & Göllner, R. (2021). Distance Teaching During the COVID-19 Crisis: Social Connectedness Matters Most for Teaching Quality and Students' Learning. *AERA Open*, 7, 233285842110520. <https://doi.org/10.1177/23328584211052050>
- Joseph, S., Thomas, M., Simonette, G. & Ramsook, L. (2013). The Impact of Differentiated Instruction in a Teacher Education Setting: Successes and Challenges. *International Journal of Higher Education*, 2(3), 28–40. <https://10.5430/ijhe.v2n3p28>
- Kahneman, D., & Frederick, S. (2005). A Model of Heuristic Judgement. In *Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning*, J. H. Keith and R. G. Morrison (Eds), 267–293. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamphorst, J. C., Hofman, W. H. A., Jansen, E. P. W. A., & Terlouw, C. (2012). Een algemene benadering werkt niet. Disciplinaire verschillen als verklaring van studievoortgang in het hoger beroepsonderwijs. *Pedagogische Studien*, 89(1), 20–38.
- Kerr, S. T. (1981). How teachers design their materials: Implications for instructional design. *Instructional Science*, 10, 363–378.
- Kappe, R. (2021). *Zonder relatie, geen prestatie: over het belang van verbondenheid*. Hogeschool Inholland.
- Khalil, M., Prinsloo, P., & Slade, S. (2023). The use and application of learning theory in learning analytics: a scoping review. *Journal of Computing in Higher Education*, 35(3), 573–594. <https://doi.org/10.1007/s12528-022-09340-3>
- Kreijns, K., Kirschner, P. A., Jochems, W., & van Buuren, H. (2011). Measuring perceived social presence in distributed learning groups. *Education and Information Technologies*, 16(4), 365–381. <https://doi.org/10.1007/s10639-010-9135-7>
- Kuh, G. D., Kinzie, J. L., Buckley, J. A., Bridges, B. K., & Hayek, J. C. (2006). *What matters to student success: A review of the literature (Vol. 8)*. National Postsecondary Education Cooperative.
- Last, B., & Jongen, S. (2021). *Blended learning en onderwijsontwerp: Van theorie naar praktijk*. Boom

- Lim, L.-A., Dawson, S., Gašević, D., Joksimović, S., Pardo, A., Fudge, A., & Gentili, S. (2020). Students' perceptions of, and emotional responses to, personalised learning analytics-based feedback: an exploratory study of four courses. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 46(3), 339–359. <https://doi.org/10.1080/02602938.2020.1782831>
- Liñán, L. C., & Pérez, Á. A. J. (2015). Educational Data Mining and Learning Analytics: differences, similarities, and time evolution. *RUSC. Universities and Knowledge Society Journal*, 12(3), 98–112. <https://doi.org/10.7238/rusc.v12i3.2515>
- Lynch, R., & Dembo, M. (2004). The Relationship Between Self-Regulation and Online Learning in a Blended Learning Context. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 5(2). <https://doi.org/10.19173/irrodl.v5i2.189>
- 't Mannelte, J. E. M. M. (2023). *Let them flourish: enhancing higher education students' well-being*. Rijksuniversiteit Groningen.
- 't Mannelte, J. E. M. M., Huizinga, T., & Van der Meer, F. R. L. (2022). Doelgericht NPO-gelden inzetten: Waar willen studenten dat we ze aan besteden? *Th@ma Hoger Onderwijs*, 5. https://www.themahogeronderwijs.org/110-2686_h1-Doelgericht-NPO-gelden-inzetten-h1
- Marsh, J. (2012). Interventions promoting educators' use of data: Research insights and gaps. *Teachers College Record*, 114(11), 1-48. <https://doi.org/10.1177/016146811211401106>
- Marsh, C., Day, C., Hannay, L., & McCutcheon, G. (1990). *Reconceptualizing school-based curriculum development*. The Falmer Press.
- Martinez-Maldonado, R. (2023). Human-centred learning analytics: Four challenges in realizing the potential. *Learning Letters*, 1, Article 6.
- McCarthy, S., & Palmer, E. (2023). Defining an effective approach to blended learning in higher education: A systematic review. *Australasian Journal of Educational Technology*, 39(2), 98–114. <https://doi.org/10.14742/ajet.8489>
- Merrill, M. D. (2002). First principles of instruction. *Educational Technology Research and Development*, 50(3), 43-59. <https://doi.org/10.1007/bf02505024>
- Mexhuani, B. (2024). Adopting Digital Tools in Higher Education: Opportunities, Challenges and Theoretical Insights. *European Journal of Education*, e12819. <https://doi.org/10.1111/ejed.12819>
- Molano, S., & Polo, A. (2015). Social Network Analysis in a Learning Community. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 185, 339-345. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.381>
- Müller, C., & Mildemberger, T. (2021). Facilitating flexible learning by replacing classroom time with an online learning environment: A systematic review of blended learning in higher education. *Educational Research Review*, 34, 100394. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100394>
- Müller, C., Mildemberger, T., & Steingruber, D. (2023). Learning effectiveness of a flexible learning study programme in a blended learning design: why are some courses more effective than others?. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s41239-022-00379-x>
- Nieveen, N. (2009). Formative evaluation in educational design research In T. Plomp & N. Nieveen (Ed.), *An introduction to educational design research* (pp. 89–102), SLO.
- NRO (2021). *Toegankelijkheid: goede studievoortgang voor alle studenten in het hoger onderwijs*. Onderwijskennis.nl. Geraadpleegd op 10-01-2025 van <https://www.onderwijskennis.nl/kennisbank/toegankelijkheid-goede-studievoortgang-voor-alle-studenten-in-het-hoger-onderwijs>
- Pande, M., & Bharathi, S. V. (2020). Theoretical foundations of design thinking – A constructivism learning approach to design thinking. *Thinking Skills and Creativity*, 36. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100637>
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative evaluation and research methods*. Sage.

- Pei, L., Poortman, C., Schildkamp, K., & Benes, N. (2024). Teachers' and students' perceptions of a sense of community in blended education. *Education and Information Technologies*, 29(2), 2117-2155. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11853-y>
- Piskurisch, G. M. (2015). *Rapid instructional design: Learning ID Fast and Right (3rd Ed.)*. Wiley.
- Posner, G., & Rudnitsky, A. (2005). *Course design: A guide to curriculum development for teachers (7th ed.)*. Pearson Education
- Power, M. (2008). The Emergence of a Blended Online Learning Environment. *MERLOT Journal of Online Learning and Teaching*, 4(4). https://jolt.merlot.org/vol4no4/power_1208.htm
- Prenger, R. & Tijhuis, E. (2022). Naar het hbo? Een goede voorbereiding is het halve werk. *Th@ma Hoger Onderwijs*, 4. https://www.themahogeronderwijs.org/110-2623_h1-Naar-het-hbo-Een-goede-voorbereiding-is-het-halve-werk-h1
- Rietig, K. (2024). Constructive Alignment in Course and Degree Design. In *Innovative Social Sciences Teaching and Learning: Facilitating Students' Personal Growth and Career Success* (pp. 43-70). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Romero, C., & Ventura, S. (2010). Educational Data Mining: A Review of the State of the Art. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)*, 40(6), 601-618. <https://doi.org/10.1109/tsmcc.2010.2053532>
- Rotar, O. (2022). A missing theoretical element of online higher education student attrition, retention, and progress: a systematic literature review. *SN Social Sciences*, 2(12). <https://doi.org/10.1007/s43545-022-00550-1>
- Schildkamp, K. (2019). Data-based decision-making for school improvement: Research insights and gaps. *Educational Research*, 61(3), 257-273. <https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1625716>
- Scriven, M. (1991). *Evaluation thesaurus (4th ed.)*. Sage.
- Severiens, S. E., & Schmidt, H. G. (2008). Academic and social integration and study progress in problem based learning. *Higher Education*, 58(1), 59–69. <https://doi.org/10.1007/s10734-008-9181-x>
- Shea, P., Richardson, J., & Swan, K. (2022). Building bridges to advance the Community of Inquiry framework for online learning. *Educational Psychologist*, 57(3), 148-161. <https://doi.org/10.1080/00461520.2022.2089989>
- Siemens, G., & Long, P. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. *EDUCAUSE review*, 46(5), 30-40.
- Singh, J., Steele, K., & Singh, L. (2021). Combining the best of online and face-to-face learning: hybrid and blended learning approach for covid-19, post vaccine, & postpandemic world. *Journal of Educational Technology Systems*, 50(2), 140-171. <https://doi.org/10.1177/00472395211047865>
- Smith, P. L., & Ragan, T. J. (2005). *Instructional design (3rd ed.)*. Wiley & Sons
- Sneyers, E., & De Witte, K. (2018). Interventions in higher education and their effect on student success: a meta-analysis. *Educational Review*, 70(2), 208–228. <https://doi.org/10.1080/00131911.2017.1300874>
- Solar (n.d.). *What is learning analytics*. Geraadpleegd op 05-12-2024, van <https://www.solaresearch.org/about/what-is-learning-analytics/>
- Swanborn, P. (2007). *Evalueren (2nd ed.)*. Boom Uitgeverij
- Theelen, H., & van Breukelen, D. H. J. (2022). The didactic and pedagogical design of e-learning in higher education: A systematic literature review. *Journal of Computer Assisted Learning*, 38(5), 1286–1303. <https://doi.org/10.1111/jcal.12705>
- Tinto, V. (1993). *Leaving college. Rethinking the causes and cures of student attrition. (2d Ed.)* The University of Chicago Press.
- Van de Pol, J. (2012). *Scaffolding in docent-leerling interacties*. Universiteit van Amsterdam

- Van den Akker, J. J. H. (2003). Curriculum perspectives: An introduction. In J. J. H. Van den Akker, W. Kuiper, & U. Hameyer (Eds.), *Curriculum landscapes and trends* (pp. 1–10). Kluwer Academic Publishers.
- Van der Meer, R., Van Oijen J., Venema A., Oosterwijk, R. (2021). *Sociale binding in online en blended leergemeenschappen*. Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.
- Van Dorresteijn, C., Fajardo-Tovar, D., Pareja Roblin, N., Cornelissen, F., Meij, M., Voogt, J., & Volman, M. (2024). What Factors Contribute to Effective Online Higher Education? A Meta-Review. *Technology, Knowledge and Learning*. <https://doi.org/10.1007/s10758-024-09750-5>
- Van Os, W. (2009). Studievoortgang en studiesucces van hbo-bachelors in universitaire master programma's. *Tijdschrift voor hoger onderwijs*, 27(2), 127-137.
- Vanlommel, K., Van Gasse, R., Vanhoof, J., & Van Petegem, P. (2017). Teachers' decision-making: Data based or intuition driven?. *International Journal of Educational Research*, 83, 75-83. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.02.013>
- Veldkamp, B. P., Schildkamp, K., Keijsers, M., Visscher, A. J., & de Jong, T. (2017). Verkenning data-gedreven onderwijsonderzoek in Nederland.
- Vereniging Hogescholen (2021). *Studentsucces: Verdiepingsdocument bij verkenningsrapport 'HEO met regie naar verantwoordelijkheid'*. Vereniging Hogescholen. Geraadpleegd op 07-01-2023 van https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/249/original/Verdiepingsdocument_-_Studentsucces.pdf?1630071689
- Vereniging Hogescholen (2022). *Samen werken aan inclusieve hogescholen met oog voor diversiteit*. Vereniging Hogescholen. Geraadpleegd op 05-12-2024, van https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/001/302/original/085_044_08_PP_INCLUSIE_DEFDEFDEF.pdf
- Viberg, O., Khalil, M., Baars, M. (2020). *Self-regulated learning and learning analytics in online learning environments: a review of empirical research*. LAK '20: Proceedings of the Tenth International Conference on Learning Analytics & Knowledge, 524–533. <https://doi.org/10.1145/3375462.3375483> Wang 2005
- Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by design (2nd ed.)*. Association for Supervision & Curriculum Development.
- Wong, B. T.- ming, & Li, K. C. (2020). A review of learning analytics intervention in higher education (2011–2018). *Journal of Computers in Education*, 7(1), 7-28. <https://doi.org/10.1007/s40692-019-00143-7>
- Zone Faciliteren en professionaliseren van docenten (2020). *Werkpakket Learning Analytics*. Utrecht: Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Geraadpleegd op 7 januari 2023 van: <https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/proeftuinen-voor-professionalisering/proeftuin-learning-analytics/>

10 Bijlage 1: Beschrijvende statistiek voor- en nameting per Fieldlab en casus

	N_{pre} SB/AB/Peers/ group/soc	N_{post} SB/AB/Peers/ group/soc	Social belonging M _{pre} (SD)	Academic belonging M _{pre} (SD)	Relatednes s with Peers M _{pre} (SD)	Positive group behaviour M _{pre} (SD)	Sociability scale M _{pre} (SD)	Social belonging M _{post} (SD)	Academic belonging M _{post} (SD)	Relatednes s with Peers M _{post} (SD)	Positive group behaviour M _{post} (SD)	Sociability scale M _{post} (SD)
Fieldlab M	38/38/38/38 /27	20/19/20/20 /16	3.93 (.53)	3.97 (.48)	2.49 (.68)	3.72 (.50)	3.61 (.77)	4.01 (.44)	4.08 (.30)	2.58 (.89)	3.71 (.47)	3.88 (.62)
M1	17/17/17/17 /10	8/8/8/8/5	3.99 (.30)	3.96 (.29)	2.44 (.74)	3.86 (.29)	3.78 (.63)	4.06 (.60)	4.20 (.43)	2.66 (.98)	3.71 (.65)	3.92 (.76)
M2	15/15/15/15 /11	6	4.06 (.50)	4.15 (.43)	2.58 (.67)	3.73 (.47)	3.78 (.66)	4.05 (.44)	4.03 (.15)	2.50 (.92)	3.65 (.45)	3.90 (.72)
M3	6	6/5/6/6/5	3.45 (.89)	3.57 (.80)	2.42 (.56)	3.33 (.85)	3.03 (.99)	3.92 (.12)	3.96 (.09)	2.54 (.89)	3.76 (.20)	3.80 (.45)
Fieldlab H	61/61/51/61 /36	46/46/40/45 /33	3.99 (.34)	3.81 (.44)	2.47 (.44)	3.65 (.37)	3.33 (.62)	4.09 (.39)	3.87 (.53)	2.35 (.47)	3.88 (.38)	3.58 (.70)
H1	48/48/41/48 /27	38/38/32/37 /25	4.01 (.33)	3.80 (.48)	2.45 (.44)	3.66 (.37)	3.52 (.50)	4.09 (.40)	3.87 (.53)	2.36 (.52)	3.88 (.39)	3.81 (.58)
H2	13/13/10/13 /9	8	3.90 (.37)	3.82 (.25)	2.58 (.43)	3.62 (.39)	2.78 (.64)	4.10 (.39)	3.90 (.53)	2.31 (.26)	3.92 (.29)	2.85 (.58)
Fieldlab U	36/36/36/36 /33	8/7/6/6/6	3.88 (.45)	3.71 (.54)	2.71 (.64)	3.70 (.44)	2.87 (.90)	3.83 (.68)	4.09 (.64)	2.96 (.78)	3.81 (.73)	2.50 (1.08)
U1	5	-	4.07 (.53)	3.48 (.81)	2.20 (.78)	3.87 (.25)	2.00 (.73)	-	-	-	-	-
U2	31/31/31/31 /28	8/7/6/6/6	3.85 (.44)	3.74 (.49)	2.79 (.58)	3.67 (.46)	3.02 (.85)	3.82 (.68)	4.09 (.64)	2.96 (.78)	3.81 (.73)	2.50 (1.08)